

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROpe 47-08

SOMMAIRE

GEORGES ALBERTINI. — Les progrès du communisme dans le monde.....	1	La tactique du P.C. syrien. — Un article de Khalid Bagdache.....	20
Pénétration économique de l'U.R.S.S. en Inde	7	L. LAURAT. — Premier coup d'œil sur le nouveau budget soviétique (1958)	21
La pénétration communiste au Mexique	12	Un mouvement d'opposition au Kazakhstan	25
L'agitation communiste au Cameroun	17	Chronologie du monde communiste. Décembre 1957	28

Les progrès du communisme dans le monde

Nous avons maintenant assez de recul pour examiner de quelle manière le communisme a progressé dans le monde depuis dix ans.

Je sais que cette simple phrase heurtera certaines convictions. Parce que l'Europe s'est très bien défendue, depuis 1948, c'est-à-dire depuis le plan Marshall, le coup de Prague et l'alliance atlantique qui en fut la conséquence, nombre d'entre nous évitent de porter plus loin leurs regards, vers les autres parties du monde. En refusant de voir la réalité globale du communisme, ils risquent de ne pas apprécier à leur valeur les efforts qui doivent être faits pour endiguer ce flot montant. Je crois n'avoir pas besoin de préciser que les hommes qui jugent ainsi inexactement des avances et reculs respectifs du monde soviétique et du monde libre se situent des deux côtés de l'océan Atlantique.

Voyons les faits par grandes masses, un peu à la manière dont l'histoire les décrira dans un siècle ou deux.

1948 a vu le blocage du communisme en Europe, on le sait, après les immenses conquêtes qu'il y avait faites au lendemain de la guerre, et qui ont amené les blindés russes à 600 km de Strasbourg. On ne répétera jamais assez que la détermination des États-Unis, venant en aide à l'Europe par le plus

grand plan d'assistance jamais imaginé, et bloquant à Berlin, puis par l'alliance atlantique, l'avance soviétique vers le Rhin a, dans ces mois-là, sauvé le vieux continent. La progression du communisme à l'intérieur dans les deux pays les plus gravement contaminés fut alors stoppée. En France par l'action conjuguée de tous les partis nationaux galvanisés par le geste historique de Paul Ramadier chassant les ministres communistes du gouvernement. En Italie par le combat victorieux livré par Alcide de Gasperi. On peut donc écrire que l'histoire des dix dernières années enregistre un temps d'arrêt et même une régression du communisme européen.

Mais ailleurs? 1948 a vu tomber la Chine dans le monde du silence. En soi ce changement était déjà immense, et sa portée n'en est pas encore clairement perçue. Pourtant, loin de trouver dans cette victoire une raison de pause, le communisme y a puisé une énergie nouvelle pour envahir l'Extrême-Orient. Depuis que la Chine est devenue communiste, le nord de la Corée a vu se consolider la terreur; le nord Viet-Nam a basculé à son tour. Un gouvernement communiste a conquis par le scrutin le pouvoir dans l'Etat de Kerala, aux Indes. De très proches alliés des communistes ont été admis dans le gou-

vernement du Laos. En Birmanie, à Ceylan, en Thailand même, le neutralisme a largement progressé, à l'exemple de celui de Nehru, et chacun sait qu'il profite finalement davantage au monde soviétique qu'au nôtre.

Plus loin vers le Sud, l'Indonésie est gravement menacée. Le Parti communiste indonésien, manœuvrant les syndicats et noyant l'administration, prépare les conditions de la prise du pouvoir. La seule chose sûre est que si la politique Soekarno continue, l'Indonésie tombera aussi. Pour la sauver, les Etats-Unis comptent sur le Japon. Etonnant retournement, on l'avouera, si l'on pense à la campagne du printemps 1942, quand le Japon en guerre avec Washington prenait pied, presque sans coup férir, à Singapour et à Batavia, qui n'était pas encore Djakarta.

Ce n'est pas tout.

Dans toute l'Asie du Sud-Est, dans tout l'océan Indien, des colonies comprenant des millions de Chinois tiennent des positions clés, et sont dispersées jusque dans les moindres villages. Certes le gouvernement de la Chine nationaliste déploie de grands efforts pour les garder sous son contrôle. Ce serait pourtant fermer les yeux à la réalité qu'ignorer le travail incessant des émissaires de Pékin. Qui peut douter que, devant l'infirmite de la politique occidentale, ces colonies chinoises ne soient, à la fin, dans leur majorité, comme des chevaux de Troie, d'autant plus dangereux qu'ils n'ont pas besoin même d'être introduits dans la forteresse, puisqu'ils y sont déjà? Dieu veuille qu'à Singapour puis en Malaisie, nous n'ayons pas, dans un proche avenir, à mesurer les dégâts qu'ils auront pu faire.

Dans tous ces pays, d'ailleurs, le communisme trouve un terrain tout préparé. Non pas parce qu'ils sont sous-développés, comme il est devenu banal de l'écrire, et comme le disent même quelques-uns de nos hommes politiques les plus intelligents. Mais bien parce que la classe dirigeante n'a pas la formation et la fermeté politiques nécessaires à la fois pour gouverner et pour résister au communisme dont elle comprend mal l'essence. Là comme ailleurs c'est la démission intellectuelle et politique devant le bolchevisme, et la peur de la Russie soviétique, qui fraient la voie à l'ennemi. S'il y avait plus de Ngo-Dinh-Diem en Asie, et moins de Nehru ou de Soekarno, l'avenir serait moins sombre.

Tel est en tout cas le tableau schématique de dix ans d'histoire en Extrême-Orient. On accordera qu'il ne justifie aucune allégresse.

**

Si nous portons maintenant nos regards vers l'autre extrémité du continent, dans ce Proche-Orient, contigu de l'Afrique, que voyons-nous?

Nous voyons que l'offensive soviétique n'a pas cessé, depuis quelques années, d'y avancer à pas de géants. Là encore, l'Occident a vécu sur l'illusion. Parce que l'U.R.S.S., im-

pressionnée par la volonté américaine, avait reculé il y a dix ans devant le dépècement de l'Iran et le démembrement de la Turquie, on s'était imaginé que cette zone clé du monde demeurerait à l'écart de la poussée soviétique. On ajoutait d'ailleurs, pour mieux faire passer les rivalités des alliés occidentaux entre eux, et pour mieux excuser les fautes qu'ils commettaient avec une constante légèreté, que l'Islam était une si bonne barrière contre le communisme qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter.

Les faits sont venus, simples et brutaux comme à l'ordinaire, détruire ce qui ne reposait que sur des ignorances et des faux-semblants. En employant des moyens appropriés, allant des fournitures d'armes à l'aide donnée à certains clans militaires; des traités de commerce et des crédits à l'appui inconditionnel au nationalisme le plus extrême; de l'envoi de spécialistes au développement prodigieux de l'espionnage, l'U.R.S.S. est enfin parvenue à prendre pied dans ces pays que le tsarisme a longtemps convoités. A l'aube de 1958, elle est fortement installée en Syrie et en Egypte, ayant ainsi tourné les défenses turques et contrôlé le canal de Suez. Elle a vendu des armes au Yemen et lui a envoyé des spécialistes, le Yemen, comme par hasard en lutte contre la Grande-Bretagne. Elle travaille à jeter bas le trône jordanien. Elle a déclaré une guerre sans merci à Israël, qu'elle veut soit asservir, soit rayer de la carte. Tout cela, en quelques années, dans un véritable galop politique, et sans tirer un coup de fusil.

Nul n'ignore que le Proche-Orient est le réservoir pétrolier de l'Europe, jusqu'à nouvel ordre. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Ce qui compte c'est que l'U.R.S.S. poursuivant inlassablement son travail de désagrégation du monde non communiste, jouant ici des inégalités sociales prodigieuses du monde musulman (en ce Moyen-Orient, le plus réactionnaire du monde), exploitant jusqu'aux pires excès du fanatisme et du nationalisme le plus extravagant, est dorénavant en place pour investir idéologiquement l'Asie par l'Ouest (et rejoindre aux Indes l'influence de Pékin), et l'Afrique par le Nord.

**

Ce dernier continent, en effet, est aujourd'hui l'objet de tous les soins des dirigeants du Kremlin — et c'est là qu'il faut dès maintenant repérer les points rouges qui se multiplient sur la carte, une carte d'où ils étaient totalement absents, on peut le dire, il y a dix ans.

A la vérité, la pénétration en Afrique a été méthodiquement conçue. Voici de longues années que les librairies soviétiques de Paris regorgent de livres scientifiques consacrés à l'Afrique : dictionnaires de toutes les langues africaines, travaux d'histoire et de géographie du continent noir, études ethnographiques, économiques, sociales de toutes sortes se rapportant à tous les territoires. Que signifient ces publications sinon que Moscou prépare

méthodiquement la conquête du continent? Les savants russes sont déjà allés sur place pour leurs études et ils n'ont pas manqué de rapporter à leur gouvernement des milliers d'observations que la propagande soviétique saura « politiser » pour les lancer dans la circulation. En même temps ces travaux permettent de former les agents et les propagandistes que Moscou fait et fera déferler sur l'Afrique. Ce travail méthodique, qui n'a son pareil que dans l'Eglise catholique, pour former des missionnaires, a déjà porté ses fruits, mais il en portera d'autres si nous ne savons faire un effort équivalent. En tout cas l'activité déployée en Afrique par certaines légations soviétiques et par les agents que Moscou y délègue, atteste que cette préparation scientifique, massive et persévérante, est efficace.

Elle l'est d'autant plus que l'U.R.S.S. a cherché à former des Noirs en les amenant dans des Ecoles politiques, généralement à Moscou et à Prague. C'est par centaines que les chefs communistes africains, et notamment les responsables syndicaux, soit de l'Afrique blanche, soit de l'Afrique noire, ont reçu une éducation communiste plus ou moins poussée au-delà du rideau de fer. Si le gouvernement français publiait la liste de ces voyages, pour les seuls territoires africains de l'Union française, on serait stupéfait de son importance.

Ce n'est pas tout. Les communistes ont donné aussi toute leur attention à l'encadrement des étudiants africains dans les grands centres universitaires où ils sont nombreux, en particulier à Paris et à Londres. Profitant de la carence des gouvernements, ils ont réussi à faire, parmi les futurs avocats, les futurs professeurs, les futurs techniciens, des centaines d'adeptes de qualité qui, retournant en Afrique, sont autant de points d'irradiation pour le communisme.

Ayant ainsi préparé les voies, l'U.R.S.S. est passée à l'attaque. Elle a installé dans quelques pays, notamment en Egypte, en Lybie, en Ethiopie, des représentations diplomatiques importantes qui sont autant de centres d'espionnage et de propagande. En se servant de certains syndicalistes, ou en faisant d'alléchantes offres de coopération économique (1), elle cherche à s'infiltrer au Soudan, au Ghana, dans certains territoires de l'Afrique noire française, à Madagascar où les communistes puissants à Diego-Suarez et Tamatave travaillent activement les milieux nationalistes.

Au Maroc, en Tunisie, en Algérie, les P.C. locaux s'efforcent de détacher le Maghreb de l'Europe. Dans tous les territoires de l'Afrique encore liés à une puissance européenne : Angleterre, Espagne, Portugal, Belgique, France, partout l'U.R.S.S. a lancé ses agents avec pour seul mot d'ordre d'attiser la haine du noir contre le blanc. Le reste viendra ensuite. Il n'y a pas besoin de gratter beaucoup pour trouver sous les troubles du Cameroun, sous ceux du Kenya, la main des agitateurs du communisme mondial.

Là où les Blancs sont plus nombreux, en

Afrique centrale britannique ou en Union Sudafricaine, les communistes utilisent des moyens d'action plus classiques. On retrouve les mots d'ordre habituels de désagrégation : lutte pour la paix, front unique pour le désarmement, toute cette logomachie qui fait là-bas les ravages qu'elle fait ici, parce qu'elle peut les exercer en toute tranquillité même dans les pays réputés les plus sévères, et quoi qu'on en dise à Paris. Il va sans dire que cette action s'étend aux Iles de l'océan Indien occidental. Je l'ai déjà noté pour Madagascar, mais il faut ajouter que le Parti communiste est fort à La Réunion, et que les colonies chinoises, importantes dans les trois îles (Madagascar, Réunion, Ile Maurice) sont toutes trois travaillées par Pékin. Elles le sont aussi par New-Delhi, et l'on sait où conduit le neutralisme, même positif, des messagers de Nehru.

Il serait aisé de multiplier les faits et les détails (2). Mais nous en avons assez dit pour faire sentir qu'un immense filet est tendu sur l'Afrique, dont les mailles se resserrent et se multiplient. Là encore, comment nier que depuis dix ans, le communisme ait progressé?

**

L'hémisphère américain a-t-il du moins été préservé? Certainement plus que les autres, mais une analyse attentive laisse voir des ombres qu'on ne peut ignorer.

Laissons de côté le Canada et les Etats-Unis, encore qu'il y aurait à dire sur les gains idéologiques du communisme chez les intellectuels dits libéraux. Laissons même le Mexique, malgré sa légation soviétique pléthorique, ses universitaires progressistes, ses peintres communistes, et tout le crypto-communisme diffus de certains milieux journalistiques et syndicalistes.

Mais regardons l'Amérique centrale, où le Guatemala a déjà vécu sous un régime ami de l'U.R.S.S., où le Honduras britannique est tarauté par le ver communiste. Regardons les Antilles, où le communisme est actif à Cuba, cherche à exploiter les difficultés de la Jamaïque, et a déjà effectivement travaillé la Guadeloupe et la Martinique françaises. Regardons surtout l'Amérique du Sud.

Tout est réuni là pour donner au communisme le maximum de chances. Les classes dirigeantes sont divisées et souvent insuffisantes. Le luxe insolent des uns insulte à l'atroce misère des autres. Les oppositions de races, nées des conquêtes du xv^e siècle non seulement ne sont pas apaisées, mais vrai-

(1) Cet article était écrit avant la Conférence du Caire du 26 décembre 1957. On voit quels nouveaux arguments l'étude de la préparation, du déroulement et de l'exploitation de cette Conférence fournit à notre bilan.

(2) Par exemple commenter le dernier Congrès du Parti communiste tunisien, organisé à Tunis sans que M. Bourguiba s'y oppose, et où se trouvaient réunis avec des délégués des P.C. français et italien, ceux des P.C. algérien, marocain, lybien, syrien, égyptien et jordanien.

semblablement n'ont pas encore connu, au moins dans certains pays, leur maximum d'acuité.

Partout donc l'U.R.S.S. est au travail, soit directement, soit par l'intermédiaire de partis communistes locaux. On sait les succès remportés en Guyane britannique. On se souvient des émeutes de Bogota. On n'ignore pas l'effort incessant déployé par le Parti communiste brésilien. Et, dans l'Amérique andine l'activité de certains pays communistes a été jugée si dangereuse que l'Equateur et le Pérou ont été amenés à rompre les relations diplomatiques avec des Etats de l'Europe orientale.

Voici que l'U.R.S.S., qui sait que le communisme se développe plus facilement si l'on a une tête de pont continentale, va essayer la méthode qui lui a réussi dans le Moyen-Orient et ailleurs. Elle va offrir son aide économique aux pays latins américains qui lui en feront la demande. Certes ce n'est encore qu'une tentative, et l'on peut compter que le voisinage donnera aux Etats-Unis une promptitude de réaction qu'ils n'ont pas toujours ailleurs. Il n'importe. Ces quelques faits, choisis parmi des dizaines d'autres, attestent que le continent américain est attaqué directement lui aussi, et que le communisme y a marqué des points dans ces récentes années.

Une revue de l'Océanie, avec l'infiltration communiste dans le Parti travailliste australien, le travail dans les syndicats de la Nouvelle-Calédonie, et tout ce que l'isolement de milliers d'îles permet, ne ferait que confirmer l'extrême ramification de cette progression souterraine.

Si l'on voulait enfin ne rien oublier d'important, on étudierait quelle politique les Soviétiques ont suivie depuis la guerre, en direction des deux pôles, nord et sud, pour montrer que dans ces deux secteurs stratégiquement importants, ils n'ont rien laissé au hasard, pas plus la propagande en Islande et au Groënland, que la réclamation de leur part du continent antarctique.

Tel est le tableau.

**

Qu'on me fasse la grâce de ne pas m'objecter ce que je n'ignore pas plus que les autres. Je sais que tandis que l'éruption communiste épandait partout sa lave, à l'intérieur du monde communiste de graves crises éclataient. Je sais que ces crises ont affaibli l'U.R.S.S., crises économiques dues au régime collectiviste lui-même qui montre chaque jour un peu mieux qu'il est incapable de fonctionner sans la pression constante du pouvoir politique; crises politiques dues au refus des hommes de se laisser asservir comme en Pologne et en Hongrie. La seule question qui se pose est de savoir ce qui progresse le plus vite de la désagrégation interne du monde soviétique, ou de l'expansion communiste sur la planète. Je suis hors d'état de répondre à cette question, et tel n'est pas le but de cet article. Son but était de faire le bilan de dix ans de progrès du communisme

dans le monde, et c'est ce qui a été esquissé ci-dessus.

Son but est aussi d'essayer de comprendre les raisons de cette progression. C'est ce que je voudrais indiquer sommairement en espérant que de cette analyse naîtront quelques idées positives pour les hommes de gouvernement qui ont la responsabilité de contenir et de vaincre le communisme.

**

A la guerre, on est vaincu quand on se trompe sur la manœuvre de l'ennemi, quand on l'attend là où il feint de venir, et quand on est faible là où il attaque. Ainsi fut vaincu Gamelin, qui partit en Belgique quand l'Allemagne l'enfonçait à Sedan. Ainsi fut vaincu Hitler qui attendait le débarquement dans le Pas-de-Calais et ne voulut jamais croire que celui du Cotentin était le bon.

Avec l'U.R.S.S., l'Occident multiplie les échecs, depuis dix ans, parce que l'Occident se trompe sur le sens de la guerre que lui fait l'U.R.S.S. Il croit que l'U.R.S.S. prépare une guerre militaire, de type plus ou moins classique ou nouveau pour conquérir le monde, il sacrifie tout à cette hypothèse, et il s'organise en partant d'elle. De là les alliances, les pactes, les discussions infinies sur la supériorité militaire de l'un ou de l'autre camp, les supputations sur le rôle de Joukov ou de l'armée, etc. Or l'U.R.S.S. ne prépare pas cette guerre-là, car contrairement à l'habitude, elle ne prépare pas la dernière guerre. Elle fait, je ne dis pas la prochaine, puisqu'elle est déjà en cours — elle fait « sa » guerre.

Or, « sa » guerre est politique. « Sa » guerre est une guerre de subversion, étendue au monde entier, mais aussi multiforme que sont variées les situations dans tous les pays. Alors que nous lui opposons partout les mêmes avions, les mêmes généraux, les mêmes diplomates, elle dresse contre nous dans chaque pays des troupes et des moyens toujours nouveaux, recrutés sur place, encadrés de l'extérieur selon une technique qui allie le respect d'une ligne inflexible à la souplesse d'une tactique toujours changeante. Comment s'étonner, dans ces conditions, que faisant la guerre qu'il ne faut pas aux endroits où l'ennemi n'est pas, nous soyons toujours battus? Et comment s'étonner que l'U.R.S.S. ayant toujours l'initiative sur un terrain où l'ennemi ne se montre à peu près jamais progresse régulièrement?

Tout le monde était très fier de l'armée turque, et à juste raison. Chacun se réjouissait que cette nouvelle ligne Maginot, aux confins de l'U.R.S.S., soit un gage de sécurité pour l'Europe. Mais de même que les Allemands ont fait tomber la ligne Maginot sans l'attaquer, en allant seulement se placer derrière, les Japonais Singapour en l'enlevant par la terre (le côté d'où ils ne devaient pas venir), de même les Russes, en transformant la Syrie en pré-démocratie populaire, ont pris la Turquie à revers. Sans tirer un coup de canon, seulement en faisant la guerre politique.

C'est donc cela qu'il faut repenser, de fond en comble, et d'abord aux Etats-Unis, où l'on a la responsabilité de la conduite des opérations, et où trop de dirigeants (hommes politiques, généraux, journalistes) ont pensé le conflit avec l'U.R.S.S. en termes presque exclusivement militaires. Les Européens ont d'ailleurs toute raison d'être modestes, car ils n'ont pas été capables de donner aux Américains de clartés véritables sur le sens du combat... Ils poussent même l'erreur jusqu'à vouer une animosité particulière aux deux hommes qui (dans le gouvernement actuel) ont probablement le mieux compris l'aspect essentiellement politique et moral de la bataille, à savoir le secrétaire d'Etat J. Foster Dulles et le vice-président Richard Nixon.

Le jour où l'Occident aura compris le sens de la bataille, il pourra reconsidérer de fond en comble toutes ses positions. Et d'abord il cessera d'accorder fût-ce une minute d'attention à toutes les propositions de la soi-disant diplomatie soviétique. Car il n'y a pas de diplomatie soviétique, au sens historique et classique où il y a une diplomatie anglaise ou française. Il y a un secteur de l'appareil à « révolutionner » le monde qui est spécialisé dans l'utilisation de la diplomatie comme arme de propagande. Toutes les propositions soviétiques sans exception, sur la paix, le désarmement, la coexistence dite pacifique, les conférences « au sommet » (quelle langue!) n'ont jamais pour but de régler une difficulté, d'approcher d'une solution, ou de fournir les éléments d'un honnête compromis. Elles ont toujours pour but au contraire d'accroître les difficultés, d'éloigner les solutions, de faire progresser l'U.R.S.S. et reculer l'Occident.

Chaque fois en conséquence qu'un Occidental ayant la moindre responsabilité, politique ou journalistique, se demande ce que veut l'U.R.S.S., et si telle proposition ne faciliterait pas l'entente entre les Etats, il fait, consciemment ou non le jeu de l'ennemi, puisqu'il contribue à voiler, devant l'opinion publique, le caractère agressif permanent de la politique soviétique. Chaque fois que ce même Occidental se demande ce qui peut être fait pour favoriser la « détente internationale », sans ajouter immédiatement que la tension résulte *exclusivement* de la volonté de l'U.R.S.S. de ne renoncer à aucune de ses conquêtes faites par la force, et de continuer envers et contre tout à renverser l'ordre existant dans le reste du monde — il favorise, qu'il le veuille ou non, l'entreprise de l'ennemi. Car il oublie, ou feint d'oublier, que chaque pas fait par l'U.R.S.S. n'est que l'amorce d'un pas nouveau, et il fait croire à l'opinion occidentale qu'il dépend aussi de l'Occident que la paix règne, ce qui est faux.

Pour voir à quel point nous sommes loin d'une vue aussi réaliste des faits, il n'est que de se reporter à la dernière conférence de l'O.T.A.N., et à toutes les spéculations sur la nécessité d'explorer une fois de plus les véritables desseins de l'U.R.S.S. Or il n'y a rien à explorer, tout étant archi connu, et se résumant dans la volonté soviétique de vain-

cre l'Occident par tous les moyens. Le résultat pratique de toutes ces supputations répandues à des dizaines de millions d'exemplaires par la presse, et exposées à des centaines de millions d'auditeurs par la radio et la télévision, a été de désarmer moralement un peu plus l'ensemble des opinions publiques du monde non communiste. Quand on pense à tous les graves personnages qui se penchent sur le plan Rapacki pour en jauger l'intérêt, sans voir qu'il s'agit simplement d'une nouvelle arme de la propagande soviétique utilisant le crédit relatif dont la Pologne de Gomulka jouit dans certains milieux occidentaux, on en vient à désespérer de l'intelligence politique de ceux qui prétendent à la direction des autres (3).

Il serait trop facile et fastidieux de poursuivre une telle analyse des faiblesses de notre monde actuel devant le monde communiste qui l'assaille. Ayant compris ce que veut ce dernier, nous devrions répondre en attaquant sur le terrain qu'il a choisi. Livrons, nous aussi, une guerre politique.

Tous les dirigeants des pays communistes — et tous les dirigeants des partis communistes dans le monde qui ne l'est pas — consacrent l'essentiel de leur activité à l'aggravation de nos difficultés, à la dénonciation grossière et mensongère de notre régime, de nos intentions, de nos faiblesses et de ce qu'ils appellent nos crimes. Nous n'avons, nous, pas besoin de mentir pour dénoncer leurs carences, souligner leurs échecs, stigmatiser leurs crimes qui dépassent en ampleur tout ce qui s'est vu dans le monde.

Si l'Occident avait mis autant de zèle et d'imagination à souligner le prix inhumain de l'industrialisation ou de la collectivisation agricole qu'à célébrer les Spoutniks, il est probable que l'opinion non communiste serait mieux armée pour se défendre, et que les communistes seraient réduits à la défensive. Au moment de Budapest, quand le monde galvanisé par les insurgés mettaient au ban de l'humanité les bourreaux du peuple hongrois, on a pu voir ce que permettait la puissance conjuguée de toutes les formes de l'information et de la propagande. Les communistes partout réduits au silence, les ambassades soviétiques désertées même par les moins délicats, la verve de Khrouchtchev tarie comme par enchantement, et tout l'effort du communisme international appliqué à justifier laborieusement son crime. Si l'on avait continué, sans jamais s'arrêter, comme font les communistes...

Au lieu de quoi l'on a vu des journalistes de tous les pays, et les plus réactionnaires n'étaient pas les moins empressés, M. M. Hearst en tête, recommencer à interroger sérieuse-

(3) Il est juste de souligner que, sur ce point comme sur tous ceux qui touchent à la politique vis-à-vis de l'U.R.S.S., M. Félix Gaillard a fait entendre des vérités qu'on n'a guère l'habitude de rencontrer chez un chef de gouvernement. En même temps, l'ancien président Truman donnait à la presse un article remarquable sur ces questions, auquel, évidemment, nul n'a prêté attention.

ment les dirigeants du Kremlin sur leurs buts — comme si à Budapest ils ne les avaient pas une fois de plus définis — et les chaînes privées de la télévision américaine s'ouvrir, aux Etats-Unis même, à la propagande directe de l'ennemi!

Comment les Soviétiques ne continueraient-ils pas? Pendant des années, de 1950 à 1957, ils ont accusé les Américains de se servir de la plus abominable des guerres: la guerre bactériologique. Ils ont mobilisé le monde avec ce mensonge horrible, à commencer par un nombre impressionnant de consciences intellectuelles, où jobards et agents se mêlaient dans l'habituel conglomérat. L'effet étant produit, et Staline étant mort, le Kremlin a cessé ses injures sous cette forme-là. Les Américains et leurs alliés n'en sont pas moins allés à toutes les conférences « au sommet » de 1954 et 1955, sans exiger au préalable, la reconnaissance publique par Moscou du caractère criminel de cette campagne. Faute de quoi l'Occident n'a pu tirer tout le bénéfice du changement de front des dirigeants soviétiques. Le mensonge communiste aura fait croire à des millions d'hommes que les Américains étaient d'abjects assassins. Rien ne sera venu en contrepartie pour annuler cette impression. Et ainsi de tout.

Mais l'on sent bien ce qu'une telle attitude implique. Refuser de faire à l'U.R.S.S. la moindre publicité, dénoncer sans ménagement tous ses excès et son plan de domination mondiale, la traiter sans provocation, mais sans faiblesse, cela signifie que l'on n'a peur ni d'elle ni du communisme. Et c'est là que le bât blesse.

Si de tous côtés l'on prend tant de précautions avec l'U.R.S.S.; si l'on voit tant de ménagements pour le Parti communiste ou de silence devant ses agissements; si l'on a vu se créer la légende de l'inefficacité de « l'anti-communisme systématique »; c'est que l'on n'est pas sûr que le communisme ne sera pas vainqueur. Le plus grand succès du communisme, depuis quarante ans, c'est d'avoir fait croire à beaucoup de non-communistes qu'il allait dans le sens de l'histoire — comme s'il y en avait un. Que sa victoire était donc fatale, et qu'il ne fallait pas le combattre trop fort si l'on ne voulait pas que sa vengeance soit trop cruelle. Ainsi s'expliquent, n'en doutons

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

pas, tant d'articles et de discours qui renvoient l'Occident et l'U.R.S.S. dos à dos, et tant de réticences devant les nécessaires mesures de défense contre l'action du communisme dans les pays libres et d'abord en France.

La vérité, triste, mais évidente, c'est que le monde occidental, devant le monde communiste, ressemble parfois trop au monde romain de la décadence devant le monde barbare, qui s'infiltra en lui de toutes parts avant de lui donner l'estocade finale. Et la caractéristique de ce monde romain était qu'il avait perdu confiance en lui, qu'il n'avait plus ni la volonté ni le goût de se défendre, et qu'il était vaincu avant même que de combattre.

La question qui se pose est donc de savoir si l'Occident croit encore qu'il représente des valeurs supérieures à celles que le communisme lui oppose, et s'il veut agir en conséquence. A beaucoup d'égards le communisme a raison quand il parle de l'Occident pourri, car la démission de trop d'éléments des classes dirigeantes, le dédain de certaines valeurs spirituelles fondamentales, et l'incapacité à faire face à bien des problèmes politiques et sociaux posés par le monde moderne justifient parfaitement une telle accusation, sous la seule réserve (mais décisive) que les communistes sont les derniers à pouvoir lui faire ce reproche.

Ils représentent en effet une civilisation infiniment plus rétrograde que la civilisation occidentale, infiniment plus barbare, plus grossière, plus sordidement matérialiste et par essence hostile à tout ce qui, dans le christianisme et l'humanisme, donne de la noblesse à notre monde. Dans tous les domaines le communisme est une régression, et le lancement des satellites artificiels ne signifie rien dans un pays qui peut consacrer tous les milliards qu'il veut à la recherche scientifique puisqu'il n'a aucune autre préoccupation que la volonté de puissance. L'Occident aurait aussi des satellites s'il avait un régime qui ne se soucie ni de liberté, ni de bien-être, et qui considère encore, quarante ans après la Révolution, que la production des biens de consommation est tout à fait secondaire.

Il suit de là que, si nous sommes en droit de souligner toutes les malfaçons politiques, économiques et sociales des régimes occidentaux, nous dénonçons ce droit aux créateurs et aux laudateurs d'un système fondé sur l'écrasement de centaines de millions d'individus par une « nouvelle classe » plus exploiteuse que les anciennes, et déjà très suffisamment pourrie, comme le montre par exemple le style de vie de M. Ilya Ehrenbourg ou de M. Maurice Thorez.

Tout cela nous ramène une fois de plus à la question fondamentale. Les succès du communisme depuis dix ans sont réels, bien que l'Occident, pendant la même période ait donné le plus magnifique exemple de labeur, et qu'il ait remporté les plus extraordinaires victoires dans la lutte contre la misère. Ces succès du communisme viennent de la confiance insuffisante de l'Occident en lui-même, des

Pénétration économique de l'U.R.S.S. en Inde

PENDANT les six premières années qui suivirent son indépendance, l'Inde ne reçut pas d'offres de l'aider dans son développement économique de la part du bloc soviétique et le commerce indien avec lui demeura très limité. En 1953 encore, les exportations de l'Inde à destination des pays du bloc ne s'élevaient qu'à 14,6 millions de dollars, soit 1,3 % du total des exportations, tandis que les importations en provenance du bloc étaient évaluées à 7,9 millions de dollars, soit 0,7 % du total.

A la fin de 1953, les dirigeants soviétiques commencèrent à s'intéresser, à grand renfort de publicité, au commerce avec l'Inde et, plus tard, on parla d'une aide économique que la Russie offrirait sous forme de crédits à long terme à des taux d'intérêt très bas. Ces offres ne prirent une forme concrète qu'au début de 1955.

La première offre soviétique d'aide économique fut spectaculaire, calculée pour plaire aux Indiens — et aux autres Asiatiques — avides d'une industrialisation rapide. Les autorités de planification du gouvernement indien avaient décidé de mettre l'accent sur la production d'acier, et des négociations furent entamées avec les industriels britanniques. Puis, en septembre 1954, la presse indienne annonçait que les Russes étaient prêts à construire et à financer une aciérie complète. Un accord relatif à ce projet fut signé le 2 février 1955. Les Soviétiques s'engageaient à fournir les machines et l'acier nécessaires à la construction pour une usine métallurgique et une aciérie intégrées à Bhilai, dans le Madhya Pradesh; des techniciens soviétiques superviseront la construction, mettront l'usine en marche et formeront des ouvriers et des ingénieurs indiens. L'usine devait avoir une capacité d'un million de tonnes d'acier en lingots et sa mise en service était prévue pour 1959.

La contribution de la Russie en équipement et acier était évaluée à 132 millions de dollars. mais le gouvernement indien prenait la charge de préparer l'emplacement de l'usine, de construire une nouvelle cité ouvrière et de fournir les matériaux de construction pour l'usine elle-même. La part de l'Inde dans le projet de Bhilai reviendrait selon les estimations à environ 100 millions de dollars. La contribution soviétique est, en effet, un prêt remboursable en douze versements annuels avec un intérêt de 2 1/2 %. Les paie-

ments seront effectués en roupies, librement convertibles en livres sterling.

La fameuse visite de Boulganine et de Khrouchtchev en décembre 1955 stimula encore davantage le commerce soviétique avec l'Inde. Ils avaient amené avec eux un important groupe d'experts soviétiques qui rencontrèrent des fonctionnaires et des techniciens indiens pendant que B. et K. saluaient les foules. La délégation soviétique comprenait le vice-ministre soviétique du Commerce extérieur, le vice-ministre du Fer et de l'Acier (avec treize experts de l'acier), cinq spécialistes du pétrole, deux ingénieurs des mines de diamant, deux géologues, le vice-ministre de l'Agriculture et d'autres spécialistes. De toute évidence, les Soviétiques entendaient faire un effort majeur en Inde. Beaucoup de ces experts restèrent en Inde pour faire des rapports détaillés sur le projet de Bhilai, les métaux non ferreux et les ressources en pétrole.

De nouvelles offres furent faites lorsque les dirigeants soviétiques quittèrent l'Inde le 13 décembre. Ils proposèrent de fournir aux Indiens un million de tonnes d'acier en livraisons échelonnées sur une période de trois ans, et d'organiser des services réguliers de bateaux entre les deux pays. Le communiqué souhaitait l'accroissement du commerce indo-soviétique et de l'aide technique et économique. Deux offres concrètes suivirent la visite : le don de machines agricoles d'une valeur de 1,2 million de dollars environ, destiné à équiper une ferme d'Etat en Inde; et le 23 décembre, un accord concernant la fourniture à l'Inde de vingt installations de forage de charbon évaluées à 450.000 dollars et destinées aux mines de charbon appartenant au gouvernement.

Après cette visite, il sembla que la Russie fût prête à fournir à l'Inde de l'équipement industriel et des conseils techniques à des conditions que le gouvernement était prêt à accepter. En conséquence, 1956 fut une année d'optimisme quant à l'aide du bloc soviétique et une année d'études. Des experts venus avec Khrouchtchev et Boulganine et d'autres spécialistes soviétiques étudièrent de nombreuses parties de l'économie indienne. Ils firent des rapports qui souvent furent adoptés immédiatement par le gouvernement de l'Inde.

L'équipe pétrolière suggéra un programme de

démissions intellectuelles et politiques des Occidentaux devant leur ennemi, et de l'incapacité encore actuelle du monde libre à élaborer une politique cohérente et offensive de lutte contre le monde soviétique (4).

Si la décennie à venir ne voit pas une réforme profonde des méthodes de lutte du monde occidental, — et qui implique d'abord que les Etats prennent dans tous les domaines l'initiative du combat politique, qui doit être mené par les gouvernements engageant toutes leurs forces et d'abord contre leurs propres partis communistes — alors il faut craindre que les ombres ne soient encore plus nom-

breuses dans le tableau que, dans dix ans, traceront nos successeurs.

GEORGES ALBERTINI.

(4) Celle qui s'élabore après la Conférence du Caire ne vaut pas mieux que les autres. On a l'air de considérer que le défi lancé par l'U.R.S.S. pour la conquête de l'Afrique est économique, et voilà un nouveau thème pour tous les adeptes de la coexistence pacifique. En fait, le défi n'est pas économique. Les Etats-Unis ont dépensé trente fois plus que l'U.R.S.S. dans les pays sous-développés, et cela n'a pas empêché les progrès ici relatés. Qu'est-ce à dire, sinon que ce qui compte ce n'est pas l'argent dépensé, mais toute l'orchestration politique dont il est le prétexte? L'Ouest peut dépenser cent fois plus que l'Est. S'il ne l'affronte pas *politiquement*, il perdra son argent avec la partie.

prospection qui fut accepté. L'Inde consentit à acheter trois installations de forage d'une valeur de près d'un million de dollars chacune, et plus tard passa des accords pour s'en procurer cinq autres. Des instruments et de l'équipement soviétiques de prospection pétrolière furent commandés, et à la fin de 1956, 26 spécialistes soviétiques du pétrole arrivèrent pour en assurer le fonctionnement. D'après des informations parues plus tard dans la presse indienne, une centaine d'experts soviétiques du pétrole étaient attendus pour travailler au programme élargi de prospection pétrolière du gouvernement indien. L'Inde avait à payer l'équipement, mais les ingénieurs soviétiques devaient monter les installations de forage et en apprendre le fonctionnement aux Indiens. Les Soviétiques insistent beaucoup sur ce dernier point, mais ne disent pas que les fournisseurs occidentaux de machines importantes en font autant, et comme les Soviétiques sans charges supplémentaires. Les opérations soviétiques sont complétées par la livraison d'un équipement roumain, qui coûte 1 million de dollars et est desservi par 22 techniciens roumains.

Priorité soviétique au programme d'expansion indien

La rapidité avec laquelle les Soviétiques livrèrent 20 appareils de forage soviétiques pour les mines de charbon — commandés en décembre 1955, ils furent livrés en juin suivant — reflétait apparemment la haute priorité assignée par le gouvernement soviétique au programme d'extraction de charbon indien. Encouragé par cette transaction, le gouvernement indien invita deux équipes soviétiques séparées à faire une enquête sur l'industrie du charbon. L'une d'elles étudia les mines de charbon appartenant au gouvernement et confirma les précédentes recommandations indiennes tendant à l'emploi de techniques mécanisées. On dit qu'un certain nombre de machines soviétiques seraient disponibles à cet effet en 1958 et d'autres types en 1959-1960. Un autre groupe recommanda la construction d'une usine de construction de machines pour les charbonnages d'un coût de 27,7 millions de dollars. On rapporte que le gouvernement indien étudie ces propositions et peut désirer acheter l'équipement à l'U.R.S.S. sur une base de paiements différés. Les Soviétiques désireraient concentrer leurs machines dans la région de Korba qui deviendrait la pièce d'exposition des méthodes mécanisées soviétiques.

D'autres experts venus d'U.R.S.S. étudièrent les industries pharmaceutique et optique de l'Inde. Un groupe d'Allemagne de l'Est fit des recommandations pour la fabrication de pellicule photographique et offrit une aide technique.

Fin mars 1956, un autre haut visiteur soviétique arriva en Inde : A. Mikoïan, vice-président du Conseil et spécialiste des problèmes du commerce extérieur. La visite de Boulganine et de Khrouchtchev avait été le point de départ d'un développement intensif du commerce indo-soviétique, mais M. Mikoïan et ses conseillers mirent au point les détails nécessaires.

À la fin de 1956 et au début de 1957, les Soviétiques firent deux propositions : premières offres majeures d'aide depuis l'acceptation du projet de Bhilai. La première était l'offre d'un prêt de 126 millions de dollars, à commencer en 1956, et remboursable en douze versements annuels avec un intérêt de 2 1/2 %. Ce crédit était apparemment le résultat d'une visite faite en U.R.S.S. et en Europe de l'Est à la fin de 1956 par M. K.C. Reddy, à l'époque ministre indien

de la Production. Les ministères indiens intéressés ne se sont pas encore mis d'accord sur un plan définitif d'emploi de ce prêt, mais le 30 mai 1957 il fut annoncé au Parlement qu'il avait été décidé à titre d'essai d'en utiliser la plus grande partie pour un projet de construction de machines lourdes, le développement des charbonnages de Korba, les installations électriques pour un projet d'exploitation de lignite en Inde du Sud, une usine optique et l'équipement pour améliorer une usine existante de méthanol.

La deuxième offre fut faite après qu'une équipe d'experts, sous la direction du vice-ministre soviétique de l'Industrie de construction de machines lourdes, eut visité l'Inde de juillet 1956 à février 1957. Leur rapport proposait que l'Inde construisit, avec l'aide soviétique, un complexe géant de construction de machines lourdes. Ils suggéraient un programme en deux phases d'un coût de 88,2 millions de dollars pour la première phase, 109,2 millions de dollars pour la seconde, soit 197 millions au total. Les Soviétiques indiquaient qu'ils étaient prêts à fournir l'équipement à crédit à long terme avec un taux d'intérêt bas et à assurer l'assistance technique nécessaire. Cette proposition fut accueillie avec une certaine prudence par le gouvernement de l'Inde, qui nomma une commission chargée d'étudier à la fois le plan soviétique et une proposition anglaise d'un certain nombre d'usines de machines lourdes moins importantes pouvant être installées individuellement et qui ne coûteraient au total que 109,2 millions de dollars. La commission aurait trouvé la proposition soviétique trop ambitieuse et trop coûteuse, mais elle accepta d'étudier un plan plus modeste que les Soviétiques soumièrent plus tard. Un compromis fut trouvé : des éléments des projets soviétique et anglais seraient incorporés et le programme financé par des capitaux anglais, allemands (occidentaux) et soviétiques. Cela expliquerait l'inclusion du « projet de construction de machines lourdes » parmi les emplois envisagés des crédits soviétiques offerts en novembre dernier.

L'Union soviétique a fait également des arrangements pour former des techniciens indiens en U.R.S.S. Environ 700 ingénieurs et techniciens indiens doivent être envoyés en Russie pour entraînement pratique et théorique en vue de les préparer à occuper des postes à l'usine de Bhilai. Les Soviétiques se sont également engagés à organiser des cours d'une durée de deux à neuf mois à l'intention de 4.500 ouvriers indiens à Bhilai. Pendant les premières années du programme d'assistance technique des Nations Unies, la participation soviétique n'a été que nominale, mais récemment les Soviétiques ont commencé à se servir du canal de l'O.N.U. pour la formation technique des Indiens. Quatorze Indiens sont partis pour l'U.R.S.S. en décembre 1956 étudier la technologie du pétrole, aux termes d'un accord avec l'O.N.U., et par l'intermédiaire de l'U.N.E.S.C.O., l'U.R.S.S. a offert son assistance pour un institut technique supérieur proposé en Inde. L'aide soviétique, évaluée à 1,2 million de dollars, doit comprendre 15 professeurs qui enseigneront à l'institut pendant cinq ans, trois traducteurs, du matériel de laboratoire et des publications techniques. Vingt professeurs de science indiens doivent être formés en U.R.S.S. Des spécialistes soviétiques ont fait, d'autre part, d'importantes recommandations pour la réorganisation de l'enseignement technique indien. Selon certaines informations, des Indiens pourraient être envoyés étudier la technologie du charbon en U.R.S.S. Il est intéressant de noter qu'il n'y a pas eu de propositions de former des Indiens dans les pays satellites; les

Soviétiques veulent-ils garder le centre de la scène ou redoutent-ils de révéler la situation économique et les griefs politiques des satellites ?

Ce sont les prêts et les études techniques soviétiques qui ont surtout attiré l'attention, mais le commerce indien avec le bloc soviétique a augmenté considérablement lui aussi. Il faut toutefois souligner que ce commerce ne constitue encore qu'une très faible part de son commerce extérieur : en 1956, le total des importations et des exportations intéressant le bloc ne s'éleva qu'à 93,6 millions de dollars, soit 3,26 % du commerce total de l'Inde avec le monde. Le Royaume-Uni et les Etats-Unis restent de loin ses plus importants partenaires commerciaux.

Désir soviétique de plaire aux Indiens

Le commerce accru avec le bloc a créé pour l'Inde trois problèmes : on avait besoin d'une organisation capable de traiter avec les monopoles commerciaux nationaux communistes ; il était nécessaire, pour des raisons de sécurité, de suivre de près les Indiens faisant des affaires avec le bloc ; et, chose plus importante, les exportations à destination du bloc devaient être fortement accrues afin de payer l'afflux de marchandises communistes et assurer les remboursements annuels de 20 à 50 millions de dollars des prêts soviétiques, point qui fut souligné dans les entretiens avec la délégation Mikoïan en mars 1956. Espérant résoudre ces trois problèmes, le gouvernement indien organisa une société commerciale d'Etat qui commença à fonctionner en mars 1956. Elle est chargée tant des importations que des exportations et, bien que conçue à l'origine comme devant faciliter le commerce avec le bloc, elle s'occupe aussi des pays non communistes.

En plusieurs occasions, les Soviétiques ont cherché à faire aux Indiens une impression favorable en soutenant un marché faible. Ce fut le cas en juillet 1956, au moment de la baisse des prix des noix d'acajou. Ils en achetèrent 20.000 caisses et les prix remontèrent. En hiver 1957, le poivre indien se vendait mal, principalement parce que les acheteurs américains ne s'intéressaient pas à la récolte indienne. Les Soviétiques en achetèrent de grandes quantités, firent remonter les prix et firent plaisir à beaucoup de gens — notamment au Kerala, importante région productrice de poivre qui a élu un gouvernement communiste.

Il est clair que l'intérêt des communistes pour un commerce accru avec l'Inde et la résolution de faire bonne impression ont été très forts ; l'administration communiste a été dans l'ensemble efficace, et les Soviétiques et leurs satellites ont évité beaucoup d'erreurs commises par eux dans d'autres parties de l'Asie. Il y a eu nombre de propositions mirobolantes qui, en fin de compte, n'ont abouti à rien, mais cela a été pis ailleurs ; en Inde, un important pourcentage des offres soviétiques a eu des résultats concrets.

La livraison a été très rapide. Lorsque l'U.R.S.S. commença son offensive économique, des maisons occidentales furent consultées mais elles demandèrent de longs délais. Les Soviétiques comprirent qu'après le financement, des livraisons rapides étaient leur plus grand avantage et ils donnèrent une haute priorité au commerce avec l'Inde afin d'exploiter cet avantage. Des experts soviétiques arrivèrent en Inde quelques semaines à peine après l'offre de leurs services. Les foreuses à charbon commandées en décembre 1955 furent livrées en juin 1956, et le matériel agricole offert en même temps parvint en Inde en mai, avant que le gouvernement

indien eût eu le temps de choisir un emplacement pour la ferme d'Etat qui devait l'utiliser. La crise de Suez affecta les livraisons de l'U.R.S.S. ainsi que d'Europe occidentale, et les livraisons d'acier, de ciment et d'équipement pour le projet de Bhilai se ralentirent, mais apparemment les Soviétiques s'efforcèrent de compenser cela par des envois accrus en provenance des ports soviétiques d'Extrême-Orient. Les communistes ont travaillé beaucoup mieux à cet égard qu'en Birmanie ou en Indonésie.

Les réserves des hommes d'affaires

En dépit de cet empressement, les Soviétiques se heurtent à des difficultés, inhérentes à leur système.

Les industriels indiens sont préoccupés par la convenance de l'équipement, l'entretien et les pièces de rechange. Dans les usines, les frais d'installation ne sont pas la considération la plus importante ; la production vient d'abord. L'industriel veut être certain que son équipement fonctionnera bien, continuera à fonctionner et pourra être réparé rapidement en cas de panne. Beaucoup de maisons occidentales opèrent en Inde depuis des dizaines d'années et ont de vastes organisations d'entretien ainsi qu'un personnel familiarisé avec les conditions particulières à l'Inde. Elles offrent un vaste choix de machines propres à satisfaire les besoins indiens. Enfin, les hommes d'affaires indiens connaissent les méthodes commerciales occidentales, surtout britanniques, et savent à qui il faut s'en prendre si quelque chose va mal.

Faire des affaires avec le bloc soviétique est tout autre chose. Les pays communistes n'ont pas d'organisations d'entretien ou de stocks de pièces de rechange et leur personnel est nouveau en Inde. Les communistes offrent un choix bien plus limité d'équipement : un type de tracteur, un modèle de grand tour, un modèle de tour moyen, et ainsi de suite — et souvent on ne trouve pas de modèle qui convienne. On rapporte que des ingénieurs soviétiques ont étudié le problème de la « tropicalisation » de l'équipement pour emploi en Inde, mais ils sont nouveaux dans ce domaine. De plus, les machines occidentales sont d'habitude plus avancées et de meilleur rendement. L'équipement en provenance du bloc soviétique est une chose mal connue et l'homme d'affaires doit s'attendre pour le moins à une période d'essai plus longue avant que son usine ne commence la production. Enfin, si des difficultés surgissent, l'homme d'affaires doit traiter non avec une maison qu'il connaît bien, mais avec une organisation commerciale étrangère anonyme.

Les communistes ne tiennent d'habitude pas à fournir des informations détaillées, et ils aiment conserver le contrôle autant que possible. La compagnie aérienne indienne en a rencontré un exemple. Elle s'intéressait à l'achat de l'avion soviétique Iliouchine-14 et des négociations furent entamées. Les Indiens demandèrent des renseignements détaillés sur le rendement, l'entretien et la construction, renseignements dont ils avaient besoin pour calculer le coût du fonctionnement et les garanties de sécurité pour service sur les lignes aériennes. Les Russes refusèrent de fournir les spécifications. Ils proposèrent que tous les importants travaux d'entretien fussent exécutés à Moscou, ce qui aurait entraîné de longs vols coûteux et mis les avions hors de service pendant de longues périodes. Ils ne voulurent accepter aucun compromis, si bien que l'idée fut abandonnée.

Des problèmes se sont présentés aussi dans les transactions sur les produits. Les livraisons d'acier soviétique devaient s'échelonner sur une période de trois ans, mais une erreur fut commise dans les échéances — rappelant le fameux embouteillage du ciment à Rangoun — et trop de chargements d'acier arrivèrent en même temps dans le port de Madras. Les installations portuaires furent embouteillées et beaucoup de bateaux durent attendre deux semaines avant de pouvoir décharger. L'acier et la charpente venant de Russie étaient mal emballés; la même réclamation a été faite au sujet du papier journal provenant de la Chine communiste. Il y a eu d'autres difficultés avec les spécifications, la qualité et l'emballage — bien que de loin ni aussi nombreuses ni aussi sérieuses que les réclamations similaires en Birmanie. Les communistes chinois ont fait des offres et des promesses qui n'ont pas été tenues, ou ont fixé des prix bas qui n'étaient valables que pour un seul envoi. Les litiges avec les monopoles commerciaux contrôlés par les gouvernements communistes sont difficiles à régler.

Dans l'ensemble, il apparaît que le commerce avec le bloc n'a pas affecté sérieusement les affaires privées. Beaucoup d'hommes d'affaires se sont plaints de la Société commerciale d'Etat, mais les communistes n'ont été qu'indirectement responsables de son organisation. En fait, la politique soviétique a été par moments calculée pour satisfaire les négociants et les producteurs privés — comme dans les transactions sur le poivre et les noix d'acajou. Néanmoins, certains importateurs ont souffert. On en a eu la preuve à Madras, où les importations de soude caustique et de papier journal en provenance de la Chine communiste ont augmenté aux dépens des autres fournisseurs. Entre 1954 et 1956, les importations via Madras de soude caustique en provenance du Royaume-Uni et du Kenya sont tombées de 82 % du total à 42 %; les importations du Japon de 14 % à zéro; tandis que les importations de Chine passaient de zéro à 42 %. En 1954-1955, les pays occidentaux ont fourni 93,8 % du papier journal débarqué à Madras, et les pays communistes 5,8 %; en 1955-1956, la part des communistes était portée à 16,3 % et pour avril-décembre 1956 passait à 22,1 %. C'était le résultat de prix plus bas: les communistes chinois offraient le papier à un prix de 10 % inférieur en moyenne à la « convention scandinave ».

Motifs communistes

La campagne communiste de commerce et d'aide économique est de toute évidence menée pour des raisons politiques. Il est peu de justification économique d'un commerce à grande échelle entre l'Inde et le bloc soviétique: ni l'un ni l'autre n'ont de vastes surplus qui ne soient déjà dans le commerce mondial. Le bloc est encore très occupé par l'expansion de ses propres économies et certains pays communistes, notamment la Chine, ont une demande de biens de production qui ne peut être satisfaite avant des années. Et récemment, des classes opprimées du système communiste ont commencé à réclamer une part plus grande de la production industrielle; il en est de même des pays de l'Europe de l'Est. On a à l'intérieur du bloc un besoin urgent d'acier, d'équipement industriel et de beaucoup d'autres biens. L'exportation de ces biens en Inde aurait économiquement un sens si les communistes recevaient en échange des produits dont ils ont encore plus besoin, mais ce n'est pas le cas.

Les biens d'exportation indiens n'ont pour la plus grande part qu'une importance marginale

pour les économies communistes. Le minerai de fer et de manganèse est important, mais il y en a d'autres fournisseurs dans le bloc; bien que la capacité potentielle de l'Inde d'exporter le minerai de fer soit très grande, c'est encore loin. Les Soviétiques aiment le thé et le café, les produits de jute et de laine sont utiles et le bloc manque peut-être de cuir, mais aucun de ces produits n'a grande importance pour les communistes. Aussi, afin de maintenir un niveau élevé des importations en provenance de l'Inde, les Soviétiques achètent-ils des noix d'acajou et des chaussures cousues main. De plus, il n'y a rien de commercial dans les conditions de crédit soviétiques de 2 1/2 %.

On est donc forcé de conclure que les Soviétiques mènent en Inde une campagne intensive de commerce et d'aide non parce qu'ils y sont obligés mais parce qu'ils le veulent. L'U.R.S.S. ne s'est jamais signalée par sa philanthropie économique. Les communistes de Pologne et de Hongrie ont décrit tout au long comment les Soviétiques exploitaient leurs pays en truquant les prix et par d'autres moyens. Les sociétés mixtes soviéto-yougoslaves dont les Soviétiques tiraient tous les profits et la plupart des marchandises étaient un des principaux griefs de Tito contre Moscou. Des sociétés semblables fonctionnaient en Chine communiste (et ailleurs) jusqu'au moment où les Soviétiques jugèrent plus prudent de les dissoudre.

Depuis lors les Soviétiques sont devenus plus subtils, mais rien n'indique qu'ils aient décidé de donner du bon argent — et, plus important encore, de bonnes machines — à moins que des gains politiques ne le justifient. Que peuvent-ils gagner en Inde ?

Premièrement, l'acceptation du communisme comme mouvement politique respectable, prêt à aider l'Inde dans un esprit fraternel et sans danger pour elle. Beaucoup d'Indiens font valoir que l'Occident cherche une acceptation analogue, si bien que la « coexistence compétitive » est bonne, surtout si elle permet à l'Inde de se procurer à des taux réduits de l'acier, des machines et des conseils techniques. Cet argument perd de vue le fait que si l'Occident gagne la compétition, l'Inde demeurera une démocratie constitutionnelle, libre d'adopter une économie socialiste ou de toute autre forme; si les communistes gagnent, elle sera vouée à un système totalitaire.

Beaucoup d'Indiens sont prédisposés à penser du mal de l'Occident et du bien des pays communistes, et une aide économique entourée de publicité est un moyen des plus efficaces de mettre à profit ces prédispositions. C'est plus facile quand la naïveté est très répandue: par exemple, beaucoup de journaux indiens ont fait l'éloge des offres soviétiques désintéressées à 2 1/2 % tout en condamnant les Anglais comme peu amicaux pour avoir demandé un taux commercial de 6 ou 8 %. Les Soviétiques brûlent, en outre, de convaincre les Indiens de l'efficacité de leur système et de diminuer le prestige occidental en battant les capitalistes à leur propre jeu.

Moscou a un second motif à long terme: rendre l'Inde économiquement plus dépendante du bloc soviétique et acquérir plus d'influence dans les affaires indiennes. La campagne économique du bloc en Inde peut créer en fin de compte cette dépendance de bien des façons: une fois que l'économie et le programme de développement indiens en viendront à compter sur le bloc comme fournisseur majeur de matières essentielles et important marché pour les exportations indiennes, les communistes pourront exercer une pression considérable. L'équi-

pement industriel exigera des pièces de rechange soviétiques, des techniciens soviétiques, et donc d'étroites relations économiques continues.

Les Soviétiques accroissent aussi leur influence par la nature des projets qu'ils patronnent : complexes intégrés de constructions mécaniques, aciéries, fermes d'Etat et autres entreprises à grande échelle appartenant au gouvernement. Cela peut être simplement le résultat de la formation et de l'expérience des ingénieurs soviétiques, mais il peut y avoir aussi un désir de rendre l'économie et la technologie indiennes aussi semblables que possible à celles de l'U.R.S.S. — de façon que c'est l'U.R.S.S., et non l'Occident, qui serait tout naturellement la source de conseils.

Enfin, les puissances communistes ont une occasion d'influence directe sur les Indiens formés en Union soviétique et par l'intermédiaire des deux ou trois centaines de techniciens du bloc soviétique qui ont visité l'Inde. Tous les Indiens qui étudient en U.R.S.S. ou travaillent sous les ordres d'un technicien soviétique ne deviendront pas des communistes ni même n'auront une impression favorable de l'U.R.S.S., mais à moins que les Russes ne se montrent très stupides, l'effet net sera probablement en leur faveur.

Chose plus importante, la campagne économique du bloc soviétique offre d'excellentes occasions de subversion. Les experts russes peuvent seconder de bien des façons le parti communiste indien; par exemple, en nommant discrètement des communistes aux postes-clefs dans les entreprises industrielles aidées par les Soviets. Beaucoup de roupies payées aux Russes finiront probablement dans les caisses du P.C.I. Il paraît improbable que les Russes compromettent leur bonne réputation et leur programme général par une activité étendue de cette sorte, mais même exercée discrètement et sur une petite échelle elle pourrait contribuer d'une façon sensible à l'efficacité du P.C.I.

C'est pour ces raisons peut-être que beaucoup d'Indiens — dont quelques personnalités influentes au gouvernement — considèrent maintenant avec plus de circonspection les offres russes. Au cours des mois qui viennent, on comprendra peut-être mieux que le commerce et l'assistance économique du bloc soviétique ne peuvent résoudre les problèmes économiques de l'Inde aussi rapidement qu'il est promis; au contraire, les puissances communistes peuvent entraîner l'Inde dans des obligations qui seront contraires à ses intérêts.

Commerce de l'Inde avec le bloc soviétique - 1955-1956

(en roupies; 1 dollar = 4,76 roupies)

Pays	Exportations de l'Inde		Importations en Inde	
	1955	1956	1955	1956
U.R.S.S.	Rs. 17.796.097	113.672.118	29.614.705	122.477.384
Chine	39.704.738	23.444.873	18.704.711	73.921.323
Bulgarie	86.934	255.259	243.648	518.429
Tchécoslovaquie	11.350.142	25.261.839	12.748.215	36.490.999
Allemagne de l'Est	243.312	665.537	2.268.222	1.727.543
Hongrie	421.975	260.733	503.708	3.133.950
Pologne	6.007.197	11.073.114	3.274.661	23.394.463
Roumanie	236.116	614.310	717.908	2.209.385

Commerce total avec le bloc soviétique par trimestre - 1955-1956

(en roupies)

	Exportations totales vers le bloc soviétique		Importations totales du bloc soviétique	
	1955	1956	1955	1956
1 ^{er} trimestre	22.197.841	21.807.197	15.589.607	53.590.165
2 ^e trimestre	20.176.889	39.533.320	13.342.712	58.021.666
3 ^e trimestre	13.188.636	45.271.066	12.520.105	65.560.844
4 ^e trimestre	20.284.181	80.599.041	26.623.264	89.221.945

Total importations et exportations Inde-bloc soviétique - 1953 à 1956

(en dollars)

1953	22,5 millions	1955	30,6 millions
1954	30,5 millions	1956	93,3 millions (*)

(*) 3,2 % du commerce extérieur total de l'Inde en 1956.

La pénétration communiste au Mexique

Le *Parti communiste mexicain* est très faible numériquement. Pour un pays de 30 millions d'habitants, il ne compte pas plus de 10.000 membres. Il est dirigé par un Comité central avec, comme secrétaire général, Dionisio Encinas, qui est un paysan ignorant et borné.

Outre ce Parti communiste mexicain (qui est le mouvement officiellement reconnu par Moscou), il existe un parti appelé Parti ouvrier et paysan du Mexique. Son chef est Valentin Campa, ancien cheminot qui, jusqu'en 1934 environ, fut le second leader du Parti communiste officiel, dont il fut expulsé alors, avec tous les dirigeants de l'époque, parce qu'il ne se pliait pas assez fidèlement aux instructions de Moscou qui exigeait leur subordination à Vicente Lombardo Toledano. Les effectifs de ce parti ne sont pas connus; mais il ne fait pas de doute qu'ils sont moins nombreux que ceux du P.C.M.

Aucun de ces deux partis n'est illégal. Leur fonctionnement est toléré. Toutefois, leurs membres les plus connus sont parfois appréhendés préventivement, afin d'éviter les manifestations qui pourraient survenir à l'occasion de dates telles que le 1^{er} Mai, ou quand sont reçues à Mexico des personnalités étrangères parmi celles qu'ils qualifient d'« agents de l'impérialisme ».

On ne peut pourtant pas dire qu'il s'agisse de partis, au sens juridique du terme, car pour avoir droit à cette désignation, selon la loi électorale mexicaine, il est indispensable qu'une organisation groupe un minimum de 75.000 membres. C'est à cette condition que le Ministère de l'Intérieur donne l'autorisation de présenter des candidats aux différentes élections : municipales, provinciales et fédérales, c'est-à-dire nationales.

Le seul groupement communiste reconnu au Mexique comme « parti national » (c'est le terme employé par la loi) est le parti appelé *Parti populaire*, dont le président est l'agent soviétique bien connu Vicente Lombardo Toledano. Ce parti fut créé il y a environ vingt ans, et personne informé de la politique mexicaine ne croit qu'il ait jamais eu — même à ses meilleures périodes — les 75.000 adhérents exigés par la loi. Mais la reconnaissance légale lui fut octroyée peu après sa création à la suite de combinaisons politiques entre le gouvernement et son organisateur. Il s'agit donc d'une violation flagrante de la loi.

Quelle qu'ait été son importance, ce parti perd régulièrement de ses effectifs. Tout d'abord se séparèrent de lui la plupart des intellectuels plus ou moins de gauche qui crurent qu'il allait être un parti authentiquement mexicain. De la même façon, certains intellectuels de droite, qui y avaient adhéré par ressentiment contre le gouvernement, l'abandonnèrent bientôt. Ensuite, la cohésion interne qui existait entre les éléments pro-soviétiques de la direction disparut, soit par suite de conflits d'argent, soit en raison du caractère exclusif de son chef qui monopolise les voyages en U.R.S.S., en Chine et ailleurs, de même que les avantages que son poste lui procure. Enfin, il y a quelques mois, un leader ouvrier de la Fédération de la canne à sucre, en lutte ostensible avec Toledano, se sépara du parti avec tous les adhérents de sa fédération, qui étaient les uniques éléments de masse que le parti ait jamais possédés.

La dernière assemblée nationale de ce parti fut très médiocre, et on assista à une querelle de basse qualité entre le groupe de Toledano et les anciens militants communistes qui faisaient

partie de la direction, pour les raisons déjà signalées plus haut. Le résultat de l'affaiblissement continu du parti a détruit son crédit et amené le gouvernement à lui retirer ses privilèges. Ayant eu, il y a quelques années, trois ou quatre représentants à la Chambre des députés, il n'en a plus aucun.

Dans le mouvement ouvrier du Mexique, les communistes ont perdu toute leur influence et, actuellement, ils ne contrôlent aucun syndicat. Lombardo Toledano fonda la Confédération des travailleurs d'Amérique latine (C.T.A.L.) quand il était le secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Mexique (C.T.M.), — centrale majoritaire de ce pays. Cela se fit au moment où les syndicats libres de l'Occident étaient tombés dans le piège soviétique de l'unité. Ce fait, joint à la position qu'occupait alors Lombardo Toledano dans le mouvement ouvrier du Mexique, permit à la C.T.A.L. de constituer une puissante force en Amérique latine. Y appartenaient alors les centrales ouvrières de la majorité des républiques latino-américaines.

Mais à mesure que devint plus clair ce que signifiait l'unité avec les syndicats soviétiques, de même que le rôle exact de Toledano, les différentes centrales abandonnèrent l'une après l'autre la C.T.A.L. et finalement Toledano fut expulsé de la C.T.M. comme traître au mouvement ouvrier. Pendant quelque temps encore, la C.T.A.L. compta les syndicats du Guatemala, qui était gouverné jusqu'en juin 1954 par le pro-communiste colonel Jacob Arbenz. Quand celui-ci tomba, le groupement syndical dirigé par Toledano perdit aussi les syndicats guatémaltèques, et il ne resta plus guère à la C.T.A.L. que quelques groupements, à Cuba, dans quelques républiques latino-américaines et la Fédération des ouvriers de la canne à sucre du Mexique, déjà citée, laquelle, il y a quelques mois, se sépara aussi de cette centrale communiste.

Pourtant, il y a deux ans encore, les communistes, sans contrôler véritablement aucune organisation ouvrière mexicaine, avaient quelque influence dans les syndicats de maîtres d'écoles primaires et secondaires, au syndicat de l'Électricité — dont l'importance est grande — et dans quelques autres. Ils l'ont maintenant complètement perdue et n'influent plus guère aujourd'hui que sur de petits groupes paysans de la région cotonnière de la Laguna, située au centre du pays.

Conditions de développement

De ce qui précède, il pourrait sembler que le communisme au Mexique est si faible qu'il ne doit pas être pris en considération. Rien ne serait plus faux. Il faut tenir compte des caractéristiques du pays, qui sont les suivantes :

a) Le niveau civique de la population en général est encore extrêmement bas et le citoyen moyen ne se préoccupe presque jamais des problèmes politiques;

b) Les activités politiques sont le fait d'un nombre réduit de personnes, formé de politiciens professionnels qui constituent le corps de fonctionnaires des partis politiques, quelques employés et fonctionnaires d'État, une partie des intellectuels (qui presque toujours dépendent de fonctions officielles), une partie des maîtres d'écoles primaires et secondaires d'État, certains groupes d'étudiants, quelques journalistes, techniciens au service de l'État, les leaders ouvriers

et paysans et un nombre infime de citoyens indépendants;

c) Pour les raisons ci-dessus, un journaliste, un intellectuel, un artiste, une personne enfin située en position stratégique favorable, peut exercer une influence proportionnellement plus grande sur l'opinion publique que ses collègues de pays à plus grande maturité politique;

d) En raison du retard économique du Mexique, la proportion des citoyens actifs (de la classe moyenne principalement) qui vit d'emplois bureaucratiques ou techniques officiels est très élevée. Ces gens n'ayant pas d'autre avenir possible que celui de la carrière bureaucratique, indépendamment de raisons idéologiques, admirent l'U.R.S.S. comme le paradis de la bureaucratie et croient que rien ne pourrait être aussi bon pour eux que l'établissement au Mexique d'un régime bureaucratique ressemblant au régime soviétique;

e) Le Mexique vit actuellement la période de naissance de sa grande industrie et, pour cette raison, le gouvernement doit procéder à une protection douanière qui la mette à l'abri des productions similaires des pays plus avancés et notamment des Etats-Unis;

f) En conséquence, les dirigeants de ces industries de transformation, qui sont groupés en une Chambre nationale, bien qu'ils soient en majorité des citoyens étrangers, développent en permanence une campagne nationaliste à outrance qui, sous le thème « C'est meilleur, parce que mexicain » ou « Produisez ce que le Mexique consomme et consommez ce que le Mexique produit » tente d'éveiller parmi les grandes masses l'hostilité envers tout ce qui est étranger et tout d'abord contre les Etats-Unis;

g) L'histoire du Mexique comporte plusieurs cas d'agression étrangère, parmi lesquelles notamment l'intervention des Etats-Unis, vers le milieu du siècle dernier, au cours de laquelle les U.S.A. s'emparèrent de territoires mexicains d'une superficie sensiblement égale à celle du Mexique d'aujourd'hui;

h) La République mexicaine étant un pays qui, jusqu'à il y a peu de temps, produisait, en dehors des produits agricoles, exclusivement des matières premières d'exportation qu'il ne savait pas utiliser — et qui, presque sans exception, étaient extraites par des entreprises étrangères — il existe dans les classes moyennes une croyance selon laquelle le pays était littéralement pillé par ces entreprises étrangères;

i) Pour les motifs ci-dessus, il existe, dans les classes moyennes cultivées et semi-cultivées du Mexique un profond ressentiment nationaliste, qui peut très facilement être exacerbé et exploité par la propagande anti-américaine et pro-soviétique d'apparence nationaliste et anti-impérialiste.

C'est cette propagande qui est, depuis quelque temps, la principale tâche des communistes au Mexique.

La Chambre nationale des Industries de transformation a des dirigeants qui, presque depuis sa fondation, coopèrent à cette démagogie, croyant agir dans leur intérêt. Et comme le gouvernement mexicain, pour accélérer le développement industriel, poursuit une politique exagérément protectionniste pour son industrie, beaucoup de hauts, moyens ou petits fonctionnaires publics ont une mentalité semblable à celle de leaders des entreprises industrielles.

La véritable importance du communisme au Mexique — d'après ce que nous venons de dire — il ne faut pas la chercher dans le nombre

des adhérents des partis ou syndicats communistes ou communistes, mais dans le degré d'influence qu'il exerce parmi les personnes signalées au point « c » ci-dessus. Ce qu'il peut obtenir quand il a des agents bien placés parmi elles a été prouvé par l'exemple encore récent de la République du Guatemala où une poignée de communistes de ce genre réussirent à établir un régime pro-soviétique qui dut être renversé par un mouvement que les Etats-Unis appuyèrent.

Forts de cette expérience qu'ils avaient déjà pratiquée, bien avant, les communistes se sont attachés à conquérir au Mexique des prosélytes, des agents et des sympathisants dans les milieux déjà cités et il est malheureusement sûr que beaucoup de personnes sont maintenant soumises à l'influence de l'appareil soviétique. Citer les noms serait impossible; mais pour bien faire comprendre jusqu'à quel point a réussi cette pénétration, il convient de rappeler que, jusque dans le groupe des conseillers techniques du président de la République, de dangereux agents communistes ont réussi à s'infiltrer. Un des cas véritablement scandaleux fut celui de Narciso Bassols que, pour des raisons patentes, on peut considérer comme un agent soviétique aussi actif et dangereux que Vicente Lombardo Toledano (1).

Ce Narciso Bassols fut démis de ses fonctions il y a quelque temps. Mais il reste toujours, que l'on sache, parmi les conseillers du président, un autre communiste : Manuel Germán Parra.

La presse communiste

Pour mieux montrer cette pénétration, nous donnerons ci-dessous une série d'exemples d'infiltration communiste dans la presse, dans les universités, les maisons d'édition et les milieux intellectuels.

— *La Voix du Mexique* (Voz de Mexico); organe officiel du Parti communiste mexicain. Directeur-gérant : Gérardo Unzueta. Edité au siège même du parti.

— *Liberation*, revue mensuelle, organe du Comité central du Parti communiste mexicain. Directeur : Dionisio Encinas. Son siège est au « Fondo de Cultura Popular », dont il sera parlé plus loin.

— *Novembre* (Noviembre), périodique théoriquement bimensuel mais qui paraît avec beaucoup d'irrégularité. Organe du Parti ouvrier et paysan du Mexique. Directeur : Alberto Lumberas. Ce journal est aussi fanatiquement soviétophile que la *Voix du Mexique* et même, en certaines occasions, plus stalinien encore. Il est édité au siège du Parti ouvrier et paysan du Mexique.

— *Problèmes de l'Amérique latine*. Dirigée par Manuel-Marcus Pardinás, cette publication est éditée au siège de la section mexicaine de l'Organisation internationale des journalistes d'obédience soviétique, qui, il y a quelques mois, envoya une délégation à l'assemblée d'Helsinki (Finlande) composée des personnes suivantes: Renato Luc, de la *Voz de Mexico*, Francisco Martínez de la Vega, de la revue *Siempre*, Genaro Carnero Checa, Péruvien, de *Problèmes de l'Amérique latine* et Rodolfo Dorantes, de la chaîne Garcia Valseca, entreprise qui publie trente-deux quotidiens dans les provinces du Mexique.

(1) Narciso Bassols, ancien ambassadeur du Mexique en France et en U.R.S.S. Alors qu'il était ambassadeur à Paris, il s'occupa de l'embarquement des réfugiés espagnols pour le Mexique en donnant toutes facilités aux communistes et en refusant l'embarquement des non-communistes. Comme ambassadeur à Moscou, il joua aussi le jeu de l'U.R.S.S. en entravant le retour des réfugiés espagnols. (Voir sur ce point le livre de Enrique Castro Delgado : « J'ai perdu la foi à Moscou ».)

Cette publication (*Problèmes de l'Amérique latine*) n'a pas de périodicité régulière et elle se consacre surtout à des études plus ou moins importantes (qui sont parfois de véritables livres) sur les thèmes de l'anti-impérialisme, mais axés en réalité sur la campagne anti-occidentale menée par la Russie soviétique.

— *Intercambio Cultural* (Echanges culturels). Organe de l'Institut russo-mexicain de relations culturelles. Directeur : Efraim Huerba. C'est une publication mensuelle, analogue aux publications de ce genre de tous les pays de l'Occident. Elle a coutume de publier, démagogiquement, des articles élogieux sur les livres, les écrivains ou sur l'art et la science du Mexique, par des auteurs nationaux, soit sympathisants soit attirés à collaborer à cette revue par des rétributions très supérieures à celles qui sont habituellement pratiquées au Mexique.

Publications pro-communistes camouflées.

— *Siempre* (Toujours!). Revue hebdomadaire. Directeur : José Pages Llargo. Rédacteur en chef : Fernando Pomar, membre d'une famille où tous, à commencer par le père, musicien connu, ont été des militants communistes depuis 1927 et peut-être même avant. Y collabore régulièrement : Vicente Lombardo Toledano. Cette revue développe une propagande continue contre les Etats-Unis et publie aussi des articles à caractère démocratique, pour donner le change.

— *Paralelo 20*. Revue mensuelle. Directeur : Jesus Alejandro Martinez. Dans cette revue écrit habituellement des communistes et des « compagnons de route » connus comme Renato Leduc déjà cité, Enrique Ramirez y Ramirez, Jorge Carrion et Antonio Pérez Elias, de la direction du Parti populaire, Mario Gill, ex-directeur de la *Voz de Mexico*, Francisco Martinez de la Vega, Antonio Rodriguez (de nationalité portugaise), voyageur propagandiste de l'autre côté du rideau de fer, Raúl Prieto et d'autres... Publie des articles non politiques d'intérêt général dans tous ses numéros et, parmi eux, des articles de propagande soviétophile, mais jamais rien d'anti-soviétique ou d'anticommuniste.

— *Futuro*. Revue hebdomadaire. Directeur : Hugo Ponce de León. A des collaborateurs communistes ou communistes tels que Ignacio Garcia Tellez, ex-secrétaire particulier du général Lazaro Cardenas; Valentin Campa, leader du Parti ouvrier et paysan du Mexique, déjà cité; Lazlo Javier Mousong et d'autres : des trotskistes comme Alvaro Sanchez Delint et Raul Salinas, et, théoriquement, pour donner le change, des catholiques militants comme Jesus Guiza y Acevado qui, on ne sait pour quels motifs, se prêtent à ce rôle de caution.

— *Mexico en la cultura*. Supplément dominical littéraire de *Novedades*, un des grands quotidiens du matin de la ville de Mexico. Son directeur est Fernando Benitez, ancien chef de la rédaction de *El Nacional*, quotidien gouvernemental, un des plus utiles « compagnons de route » du communisme au Mexique, qui, il y a environ deux ans, fit un voyage en Chine communiste, et qui, après un séjour d'un mois dans ce pays, revint pour écrire un livre de propagande intitulé « La Chine vue ». Ce Fernando Benitez a amené à *Novedades* un groupe important de journalistes et écrivains pro-communistes, — et peut-être communistes, — lesquels contrôlent totalement le supplément dominical dont nous parlons et même rédigent des articles dans les éditions ordinaires du quotidien. Leurs noms sont : Raúl Prieto, qui écrit sous le pseudonyme de « Nikito Nipongo », et El Coyote, Gaston Garcia Cantú, alias Daroi Leozal, Horacio Labastida, Enrique

Gonzalez Casanova, Pablo Gonzalez Casanova, Juan Miguel de la Mora et Jaime Garcia Terres, lesquels, dans leur majorité, comme on le verra plus loin, contrôlent aussi l'administration de l'Université autonome de Mexico et se sont infiltrés dans le grand organisme semi-officiel appelé « Fonds de Culture économique » (2). Ces collaborateurs, bien que le journal soit anticommuniste, introduisent dans ses colonnes une habile propagande pro-communiste et anti-U.S.A. et, dans le supplément, donnent une préférence à l'art et à la science russes et des pays satellites, font une grande publicité aux écrivains mexicains et étrangers de leur tendance, tandis qu'ils passent sous silence tous ceux qui n'appartiennent pas à leur opinion ou qui y sont hostiles.

— *Diorama de la culture* : supplément littéraire dominical de *Excelsior*, le plus important des journaux mexicains édités dans la capitale et franchement anticommuniste. Mais le supplément dominical est dirigé par Hugo de la Torre Cabal, aventurier politique de nationalité colombienne, qui fut dans son pays au service du régime dictatorial et qui — ayant fait en avril 1956 un voyage en Russie et en Chine communiste — écrivit dans les éditions quotidiennes d'*Excelsior* une longue série de reportages élogieux sur ces deux pays, de même qu'une relation d'une entrevue avec Boulganine à Moscou, dont le thème principal était la nécessité d'échanges commerciaux entre la Russie et les pays d'Amérique latine. L'accent pro-communiste de ces articles fut tel que le quotidien dut donner à ses collaborateurs ses colonnes pour une réfutation des opinions de La Torre Cabal et que celui-ci dut lui-même revenir en arrière dans un ou deux de ses éditoriaux.

Dans *Diorama de la culture*, La Torre Cabal fait le même travail que ses compagnons dans le supplément de *Novedades*, avec toutefois une plus grande prudence.

Dans d'autres périodiques et revues de la capitale, et des Etats de province, se sont infiltrés des journalistes et des écrivains communistes et pro-communistes qui, lorsqu'ils ne font pas une campagne pro-soviétique ouverte déversent le venin de la démagogie nationaliste, ou pour le moins sabotent, dans la mesure du possible, les informations et les commentaires anticommunistes, aussi vrais et objectifs qu'ils soient. Tel est le cas, par exemple, à la chaîne Garcia Valseca, qui édite trente-deux quotidiens provinciaux, d'un vieux militant communiste, Rodolfo Dorantes, qui y occupe un poste important.

Quelques institutions où se manifeste l'infiltration communiste

— *L'Université autonome du Mexique*, qui est le centre le plus important de culture supérieure au Mexique, subit une profonde infiltration communiste. Elle est dirigée par un comité dont fait partie le vieux compagnon de route des communistes, Jesus Silva Herzog, qui dépasse en activité et en fanatisme les tièdes démocrates et libéraux qui sont ses collègues au comité. Grâce à lui, surtout, les communistes et leurs alliés détiennent les postes suivants dans la haute administration de l'Université : Jaime Garcia Terres, directeur général de la diffusion culturelle; Enrique Gonzalez Casanova, directeur de l'Ecole des Sciences politiques et sociales; Horacio Labastida, directeur général des services

(2) Cette maison d'édition a publié des livres de communistes étrangers et notamment du Français Marcel Prenant et de l'Anglais Palme Dutt.

d'assistance; Efrén del Pozo, secrétaire général de l'Université.

Ces postes servent aux communistes pour suborner les dirigeants des groupements d'étudiants et leur procurer gratuitement les moyens de publier des journaux et publications pro-communistes. C'est ainsi qu'en 1955 éclata un véritable scandale quand on découvrit que l'on faisait, distribuait et administrait dans l'imprimerie même de l'Université la revue *Cauce*, ouvertement pro-soviétique, qui fut supprimée à la suite du scandale provoqué par la publication d'un article d'un écrivain russe très offensant pour le Mexique en général et en particulier pour l'enseignement national mexicain.

Horacia Labastida, comme directeur des services d'assistance de l'Université nationale autonome du Mexique, a sous sa responsabilité un service appelé Bourse du Travail, bureau chargé de procurer des emplois aux universitaires dans les services gouvernementaux. Dans cette fonction, il met tout en œuvre pour donner la préférence aux communistes ou sympathisants comme pour tenter de convertir ceux qui ne le sont pas.

D'autre part, ce groupe d'agents communistes incrustés à l'Université de Mexico, exerce son influence sur la nomination de professeurs de leur tendance dans les diverses facultés, faisant obstacle à la nomination des autres, parfois en violation flagrante des règlements académiques.

— *Université de Guadalajara*. C'est une des deux institutions de ce genre qui existent dans la ville du même nom, la seconde en importance de la République mexicaine. Le gouvernement de la province de Jalisco l'aide par des subventions du trésor fédéral et elle est complètement tenue en main par les éléments communistes qui ont pour chefs le recteur, Guillomo Ramirez Valadez et l'un des plus anciens professeurs de l'institution, Constancio Hernandez, chef du Parti populaire (de Lombardo Toledano) dans cet Etat.

— *Université de Monterrey*; dans la ville de Monterrey, centre industriel le plus important du pays après Mexico. Elle commence à subir l'infiltration communiste et dans son organe mensuel — *Vida universitaria* — commence à se manifester le groupe de journalistes pro-soviétiques du *Novedades*.

Maisons d'édition

— *Fonds de culture économique*, est la plus importante maison d'édition de livres du Mexique, — et la plus importante de tout le monde de langue espagnole en ce qui concerne les ouvrages d'économie, sociologie et histoire générale. Elle fut constituée grâce à des fonds gouvernementaux et actuellement reçoit des subventions annuelles de 600 millions de pesos. Elle est dirigée par un « conseil de gouvernement » dont fait partie Jesus Silva Herzog, déjà cité, et son directeur, de nationalité argentine, s'appelle Arnaldo Orfila Reynal. Dans la mesure où elle ne met pas en péril son caractère d'institution destinée à promouvoir la haute culture en général, elle publie des œuvres de caractère pro-communiste et, en ce qui concerne les auteurs littéraires mexicains, elle donne la préférence aux communistes et spécialement à ceux qui forment le groupe de *Novedades*. Les livres communistes qui ont été publiés ne sont certes pas très nombreux, mais ce qui est certain c'est que jamais un seul livre de critique du totalitarisme soviétique n'a été édité. Elle publie un bulletin littéraire bibliographique, *La Gaceta*, dont le directeur est Orfila. Dans ce bulletin se manifeste une influence, très dosée mais très efficace, de la

propagande pro-soviétique sous prétexte d'anti-impérialisme et de critique des authentiques défauts du monde libre, mais sans jamais condamner les crimes soviétiques ou des démocraties populaires.

— *Editorial America Nueva*. Son directeur est un « compagnon de route » très connu, de nationalité costaricaine, qui vit au Mexique depuis de nombreuses années et fait de l'anti-impérialisme (en réalité : démagogie anti-américaine) une profession lucrative. Sa spécialité réside dans la publication de livres sur les problèmes d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud, avec des critiques passionnées de la politique suivie par la Maison Blanche dans ces zones de l'Amérique.

— *Editorial Grijalbo*, S.A. C'est une entreprise privée qui publie, en grande majorité, des livres d'intérêt général, non politiques. Son propriétaire, Juan Grijalbo, est un ancien communiste espagnol (ancien fonctionnaire des P.T.T. puis employé de banque, il était adhérent de l'U.G.T. socialiste avant d'adhérer, en 1936, au P.C.). Il s'exila au Mexique pendant le gouvernement du général Lázaro Cardenas. Dans le livre de Karl Rieuffer (3) intitulé « *Communistes espagnols en Amérique* (pp. 109-110), il est accusé de graves managements de fonds appartenant à la République espagnole et d'activités communistes sous le camouflage d'une autre maison d'édition dont il était gérant et qui, en 1940, s'établit dans la capitale mexicaine avec des fonds espagnols. Son adjoint dans son commerce est un autre militant du Parti communiste espagnol, Juan Roca. En outre, un important poste technique est tenu par un troisième communiste espagnol, Wenceslas Rocas, un des rares intellectuels du P.C. espagnol, membre du Comité central, que la presse des Espagnols non communistes fixés au Mexique a signalé à plusieurs reprises comme un membre — et peut-être même chef — de la section du N.K.V.D. agissant dans les milieux espagnols (4).

Cette maison d'édition a publié — évidemment avec une subvention de l'ambassade soviétique à Mexico — la traduction espagnole du « *Manuel d'économie politique* » rédigé par l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. Un autre livre, « *Le matérialisme historique* », par F.V. Konstantinov, fut annoncé comme « précieux complément » du précédent. La maison d'édition a, à son programme de parution, d'autres œuvres de propagande soviétique et, en réalité, sous des apparences commerciales, elle sert de canal pour l'envoi à Mexico d'argent, de matériel de propagande, de « voyageurs de commerce », comme le faisait déjà — selon le livre de Rieuffer déjà cité — Grijalbo.

Librairies communistes

— *Fondo de cultura popular*. Association civile. C'est la maison de distribution des nombreux livres, bulletins et revues en langue espagnole publiés à Moscou par les « Editions en langues étrangères ». Pour que la jeunesse et les

(3) Karl Rieuffer est le pseudonyme pris par l'ancien communiste espagnol Miralles qui, après la guerre civile d'Espagne, fut attaché de presse à la légation de Cuba à Moscou. Il rompit avec le communisme et, après la guerre 1939-45, fut rédacteur au journal *Novedades* de Mexico. Puis en 1947, il retourna en Espagne où il publia : « *Où va l'U.R.S.S. ?* » qui contient d'intéressants renseignements sur le calvaire des réfugiés espagnols en U.R.S.S., puis « *Communistes espagnols en Amérique* ».

(4) Wenceslas Rocas avait été en Espagne, au cours des années 1930-1932, à la direction de la maison d'édition « *Cenit* », avec Louis Araquistain, Alvarez del Vayo et Diego Hidalgo. Participa au gouvernement espagnol pendant la guerre civile comme sous-secrétaire à l'Instruction publique, le ministre étant alors Jesus Hernandez.

enfants s'habituent progressivement à admirer ce qui est soviétique, ils diffusent des contes enfantins magnifiquement présentés à des prix très inférieurs à ceux des éditions importées d'Espagne ou d'Argentine ou produits au Mexique même. Cette maison octroie aux libraires des remises très supérieures à celles qui sont habituellement pratiquées ; et ses livres sont en général très bon marché et bien présentés. L'existence de cette maison n'est possible que grâce à une subvention importante.

— *Libreria nacional*. Succursale de « Fondo de Cultura popular ».

— *Libreria Navarro*. Propriété de Enrique Navarro, vieux « compagnon de route » et peut-être membre occulte du P.C. Spécialisée dans les livres communistes avant que ne parviennent de Russie des livres et bulletins en langue espagnole, c'était en fait la maison communiste du Mexique pour ce genre de publications.

Les peintres communistes

— *L'institut national des Beaux-Arts* dépend du gouvernement et est chargé du développement des beaux-arts. Un de ses services est la Commission nationale des arts plastiques, dont sont responsables les peintres communistes Diégo Rivera (récemment décédé), David Alfaro Siqueiros et Chavez Morado. Une de ses attributions légales est de donner son avis sur les contrats officiels concernant les peintures, sculptures, etc., mais s'arrogeant d'autres pouvoirs, elle décide aussi pour les expositions des peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, donnant toujours la préférence aux artistes communistes ou tout au moins à ceux qui se prêtent à favoriser par leurs œuvres la propagande russe. Avec un semblable monopole, elle a réussi à amener au communisme de nombreux artistes et à faire croire au monde entier qu'il n'existe d'autre peinture au Mexique que la peinture communiste ou

L'ACTION COMMUNISTE EN ALGÉRIE

Les communistes algériens poursuivent avec continuité leurs efforts en vue de « noyauter » le F.L.N. et ses organisations parallèles. C'est ainsi que, par une résolution en date du 26 novembre, le P.C. algérien a pratiquement dissous l'U.G.S.A. (Union Générale des Syndicats algériens) qui est, on s'en souvient, l'ancienne Union régionale de la C.G.T. élevée à la hauteur d'une centrale nationale.

Voici le passage de la résolution qui concerne l'U.G.S.A. :

« Le P.C.A. et les communistes militants au sein de l'U.G.S.A. ont inlassablement œuvré en faveur d'une centrale syndicale unique constituée démocratiquement par les travailleurs algériens, sans distinction d'origine ou de tendance politique. »

« L'aggravation de l'état de guerre ne permet pas de réaliser cette unification dans des conditions normales et démocratiques. C'est pourquoi, profondément convaincu que l'unité de la classe ouvrière est un facteur essentiel de la victoire du peuple algérien, le P.C.A. recommande à ses adhérents et sympathisants de réaliser cette unité au sein de l'Union Générale des Travailleurs algériens (U.G.T.A.). Les divers problèmes syndicaux qui peuvent se poser seront réglés démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes aussitôt après la libération de la patrie. »

On sait que l'U.G.T.A. est l'organisation syndicale qui dépend du F.L.N. On sait aussi qu'elle est affiliée à la C.I.S.L.

Les communistes font ainsi d'une pierre deux coups, puisque, s'ils réussissent, ils auront dans une certaine mesure, noyauté à la fois le F.L.N. et la C.I.S.L.

communisante, ce qui est très utile aux Soviets si l'on tient compte de l'importance des arts plastiques au Mexique. On aura quelque idée de l'influence de cette commission par l'exemple suivant : un groupe de peintres soviétophiles a peint récemment, dans le palais municipal de la ville de Plalnepantla, à peu de distance de Mexico, une peinture murale où le général Cardenas apparaît tenant dans sa main la fameuse colombe de la paix soviétique de Picasso!

Autres secteurs de pénétration

Aux exemples précédents concernant la presse et la vie culturelle mexicaine, nous ajouterons quelques exemples de l'influence communiste au Mexique :

LA MAÇONNERIE, au Mexique, souffre, elle aussi, de l'infiltration communiste, grâce à l'intense activité qu'y déploie un communiste de nationalité cubaine, José Carrillo, qui, à ce qu'il semble, entra à la Maçonnerie dans l'unique but — largement atteint — d'y faire pénétrer la propagande soviétique.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET SÉNAT : Un député pro-communiste : Diégo Huizar ; un sénateur : Jesus Gil.

L'ARMÉE. Dans l'armée mexicaine, il n'y a pas de pénétration caractérisée. Un lieutenant-colonel, qui se fait appeler Raül Arias Barrasa, est en réalité un Russe dont le véritable nom est Rul Smenovitch. Il vint au Mexique vers 1929, au moment d'une grande affluence d'immigrants d'Europe Centrale. Le pays étant alors très désorganisé, à la suite de la récente révolution il put, avec certaines complicités, obtenir une fausse identité, qui le fit Mexicain de naissance, ce qui lui permit d'entrer dans l'armée, dans une branche administrative. Il appartient actuellement à l'état-major du général de division Alejandro Mange, et pendant la dernière guerre mondiale il écrivit de nombreux articles militaires ou de politique internationale favorables à la Russie. Selon les spécialistes des questions militaires au Mexique, l'armée mexicaine comprendrait actuellement environ 900 sympathisants au communisme.

**

Au Mexique, il est de notoriété publique que l'ambassade soviétique est le centre des activités communistes dans le pays et dans la zone qui embrasse l'Amérique Centrale, les Antilles et le nord de l'Amérique du Sud. Cette ambassade est aidée dans ses travaux par les ambassades de Pologne et de Tchécoslovaquie. Aussi bien l'ambassade russe que la polonaise publient des bulletins en langue espagnole, qu'elles distribuent en abondance au Mexique et dans toute cette zone d'opération.

L'autre poste de commandement des activités communistes d'Amérique latine est Montevideo (Uruguay) ; sa zone d'opération comprend le sud de ce continent, peut-être à partir du Brésil, de l'Equateur et du Pérou.

**

En résumé, le communisme au Mexique ne se caractérise pas par des actions de masse. L'assemblée du « Mouvement mondial de la paix » qui s'y est tenu en mai dernier est même passée inaperçue. Mais, en revanche, son influence est sensible dans la presse, et dans les milieux universitaires et culturels où les thèmes de sa propagande — essentiellement nationaliste et anti-américaine — trouvent un écho favorable.

L'agitation communiste au Cameroun

LE Cameroun représente en superficie à peu près les trois quarts de la France et compte un peu plus de trois millions d'habitants, dont quatorze mille Européens. Ancienne colonie allemande, le Cameroun a été placé, en grande partie, sous le mandat de la France au lendemain de la première guerre mondiale. En 1945, ce mandat fut transformé en « tutelle ». De ce fait, l'O.N.U. exerce un contrôle sur la gestion, la France, bien que souveraine, ayant accepté de rendre compte de son administration dans un rapport annuel. Le Conseil de tutelle des Nations Unies délègue périodiquement une mission qui juge sur place de l'évolution du territoire.

Comme Madagascar, le Cameroun intéresse, en Afrique noire, tout particulièrement les dirigeants soviétiques. On constate d'ailleurs que, dans ces deux régions, l'action communiste s'applique avec le plus de continuité. Mais si, à Madagascar, il s'agit avant tout d'une grande manœuvre stratégique sur l'Océan Indien, dont la création du premier Etat communiste en Inde (Etat de Kerala), l'avènement d'un gouvernement neutraliste à Ceylan et l'immixtion soviétique en Indonésie révèlent d'autres aspects, au Cameroun, par contre, il s'agit de mettre en place un Etat ayant pour mission d'aider à la coupure de l'Afrique entre le Golfe de Guinée et le Nil. Le récent Congrès de Bamako, dont le grand vainqueur fut Sékou Touré, ce député de la Guinée qui fit ses classes dans les écoles politiques de Prague et de Moscou, et les rapports de plus en plus alarmants qui proviennent du Tchad, montrent que les Soviétiques « travaillent » fortement tout le centre africain.

Aussi bien les nouveaux et graves incidents qui ont éclaté récemment au Cameroun prouvent-ils que Moscou considère toujours ce pays comme une de ses têtes de pont en Afrique noire. Au début du mois de novembre 1957, une centaine de terroristes de la région de la Sanaga maritime, voisine de la ville de Douala, tuèrent trois personnes, en blessèrent cinq et brûlèrent plusieurs dizaines de cases. Ces troubles, comme ceux qui sont signalés dans la même région depuis plus d'un an, furent provoqués par les éléments de l'Union des Populations du Cameroun (U.P.C.), parti dissous, dont les leaders sont réfugiés aujourd'hui soit dans la brousse, soit à Khartoum et au Caire.

Au lendemain de ces incidents, le premier ministre camerounais, André-Marie M'Bida, déclara publiquement :

« Le gouvernement camerounais ne permettra pas que l'ordre soit plus longtemps et impunément troublé. Un délai maximum de dix jours est donné à tous les Bassa, upécistes ou non, qui se trouvent actuellement dans les forêts, pour rentrer au village, faute de quoi ils seront considérés comme rebelles au gouvernement camerounais et traités comme tels. »

A l'expiration du délai fixé, une vingtaine de rebelles firent leur soumission aux représentants de l'autorité. Les autres poursuivirent leur agitation qui, en un an, avait fait plus de cent morts, des dizaines de blessés et de multiples incendies et pillages. Quant à M'Bida, il fut traité par la radio du Caire de « collaborateur des colonialistes français ».

Un mois et demi plus tard, six personnes, dont M. Wanko, député à l'Assemblée législative du Cameroun, furent assassinées sur la route de

Yaoundé à Bafoussam. Entre temps, le premier ministre du Cameroun s'était rendu à Paris pour demander au gouvernement français d'intensifier son aide militaire afin de venir à bout des terroristes de l'U.P.C.

Historique

Le 6 avril 1947 était fondé à Douala le « Rassemblement camerounais ». Un an plus tard — 10 avril 1948 — ce mouvement adhérait au Rassemblement Démocratique Africain (R.D.A.) qui, à l'époque, apparaissait comme le parti le plus progressiste de l'Afrique noire. En même temps, le Rassemblement camerounais changeait de nom et devenait l'« Union des Populations du Cameroun ».

Dès le début, l'U.P.C. apparut comme une organisation crypto-communiste, mais fort habilement, ce parti dissimula ses tendances communistes, et s'affirma mouvement nationaliste. Son objectif essentiel était officiellement « le renversement du pouvoir colonialiste ».

« L'épanouissement du Cameroun, proclamaient les chefs de l'U.P.C., n'est possible que dans le cadre de l'indépendance. »

Sous le couvert nationaliste, qui rencontrait d'ailleurs une audience favorable auprès des évolués et des victimes de l'autorité des chefs indigènes locaux, l'Union des Populations du Cameroun se développa méthodiquement suivant la meilleure technique communiste.

L'organisation de base fut installée dans la région du Sud-Ouest, la plus propice au point de vue de l'agitation. En même temps, l'Union prit une extension toute naturelle dans le pays Bamiléké, surpeuplé, où les jeunes gens ne trouvaient ni femme à marier, ni terre à exploiter. A cette jeunesse ignorante, l'U.P.C. promit la prospérité du pays, la richesse individuelle, dans le plus court délai si l'indépendance était accordée au Cameroun. Des agitateurs de race Bassa et Douala, instruits derrière le rideau de fer, furent introduits clandestinement dans le pays et formèrent les premiers cadres. D'autre part, l'exemple de Mao Tsé-toung en Chine et de Ho Chi-minh au Vietnam entraînaient les convictions d'autant plus facilement que les jeunes bamiléqués, n'ayant pas grand chose à perdre, étaient disponibles à l'aventure politique.

L'organisation intérieure du mouvement s'inspira visiblement du système communiste : Comité directeur central, sections régionales et surtout comités de base, sorte de cellules de cinq à dix hommes, qui, dans les villages et les quartiers des villes, constituèrent les fondations même de l'édifice. De véritables commissaires politiques servirent de joint entre le C.C. et les comités locaux. Ils contrôlèrent également la perception de l'impôt. Cette collecte clandestine permit, d'une part, de financer l'entreprise de subversion et, d'autre part, de compromettre, de gré ou de force, la grande majorité de la population, puisque les réfractaires étaient impitoyablement massacrés.

Cette fermentation fut facilitée par le fait que le contact entre l'administration et la population n'existait presque plus. Les nombreuses tâches d'écritures auxquelles étaient voués les administrateurs ne leur laissaient guère le temps d'effectuer ces tournées au cours desquelles, jadis, se tâtait le pouls des tribus indigènes. Les agents de l'U.P.C. en profitèrent pour intensifier leur

action et menacer de représailles quiconque ne leur obéissait pas.

Les principaux dirigeants de l'U.P.C. furent (et restent encore) : Félix-Roland Moumié, président, Abel Kingue et Ernest Ouandié, vice-présidents, Buben Um Nyobé, secrétaire général. Ce dernier, véritable cheville ouvrière du mouvement et qui n'hésita pas à se proclamer le Ho Chi-minh du Cameroun, est un ancien greffier, militant syndicaliste, fort intelligent et qui a terminé ses études à l'École supérieure de Yaoundé. De race Bassa, âgé d'une quarantaine d'années, Um Nyobé connaît bien la France et les pays du bloc communiste. Il s'est notamment rendu en Union soviétique, en Pologne et en Roumanie. D'autre part, il a été à deux reprises défendre le dossier du Cameroun à l'O.N.U., devant le Comité de tutelle. Mais ses pétitions trop incendiaires ne furent pas prises en considération, malgré le désir qu'avaient certains délégués afro-asiatiques et communistes de lui être agréable. Néanmoins, à chacun de ses retours des Nations Unies, Um Nyobé connut un regain de popularité.

Bien entendu, les dirigeants de l'U.P.C. ont toujours nié leur collusion avec les communistes et avec le Parti communiste français en particulier. Sans doute, l'U.P.C. n'a-t-elle jamais été officiellement inféodée au P.C.F., mais il est certain que des contacts très étroits ont toujours existé entre les dirigeants des deux mouvements. Non seulement des agitateurs furent envoyés par Moscou et sans doute par le P.C.F. au Cameroun, mais encore des avocats communistes de France (M^{rs} Matarasso, Jacquier-Cachin, Braun, Amblard, etc.) vinrent défendre les inculpés, pour actes de terrorisme, devant les tribunaux du territoire.

D'autre part, le service de toute la littérature communiste fut toujours assuré à l'U.P.C. Enfin, une école de cadres, inspirée des écoles politiques communistes, fut créée au Cameroun. Dans cette école furent donnés des cycles d'études politiques théoriques et pratiques de six semaines qui groupèrent, chaque fois, entre vingt et trente auditeurs. Parallèlement, l'U.P.C. anima d'autres mouvements copiés sur les organisations communistes : « *La jeunesse démocratique camerounaise* », « *Les partisans de la paix* », « *L'Union des femmes* », etc. Quant aux étudiants camerounais résidant en France, ils furent l'objet d'attentions particulières de la part du P.C.F. Des stages furent notamment organisés par la C.G.T. à Courcelles-sur-Yvette, où furent accueillis des jeunes camerounais qui s'intéressaient aux questions politiques et syndicales. On les envoya également aux congrès de la F.S.M. et de la Fédération mondiale de la Jeunesse, à Bucarest, Varsovie, Prague, etc. Lors du dernier festival qui s'est tenu en 1957 à Moscou, l'un des jeunes camerounais participants, Abessolo Hkoudou, devait déclarer à un journaliste soviétique des *Nouvelles de Moscou* : « *Je suis incapable d'exprimer toute la joie que j'éprouve d'assister au Festival, il restera inoubliable dans ma pensée. L'ambiance où je vis à Moscou est sans égal et me prouve qu'ici tous les hommes peuvent s'entendre et s'aimer. Je viens d'un pays colonial*

qui n'a connu jusqu'ici que déboires et humiliations. La soirée de solidarité avec les jeunes des pays coloniaux, à laquelle j'ai assisté, a renforcé ma volonté de combattre le colonialisme. »

Faut-il enfin souligner que l'objectif essentiel de l'U.P.C. : indépendance immédiate et non-intégration du Cameroun dans l'Union Française, coïncide parfaitement avec la tactique que les communistes appliquent, aujourd'hui, dans tous les territoires non autonomes ? Tactique qui consiste à soutenir les nationalismes qui se développent dans les pays coloniaux, pour aboutir à la désagrégation interne des zones d'influences des pays capitalistes de l'Occident. D'ailleurs, pour mieux s'implanter dans les campagnes et pour obtenir davantage d'audience dans les villes, la propagande de l'U.P.C. affirma constamment l'opposition de base existant entre les intérêts des administrateurs qui exploitent et les administrés qui sont opprimés. Les agitateurs upécistes s'employèrent également à minimiser les réalisations obtenues par les missions religieuses et l'administration, et les dénoncèrent comme étant au service exclusif des « impérialistes ».

L'action révolutionnaire de l'U.P.C. atteignit son point culminant au début de mai 1955. Il s'agissait pour les chefs de l'Union de préparer, d'une part, les populations à la visite de la Commission de tutelle de l'O.N.U. et, d'autre part, de créer l'ambiance psychologique d'une épreuve de force pour s'emparer du pouvoir. Des révoltes éclatèrent à Douala et à Yaoundé. Il y eut une dizaine de morts et une centaine de blessés. Fort heureusement, grâce à l'intervention énergique du haut-commissaire Roland Pré, le gouvernement français — M. Teitgen étant ministre responsable — eut une réaction sérieuse et immédiate. L'U.P.C. fut dissoute, son activité condamnée et sa propagande interdite. La plupart des leaders de l'Union durent se cacher dans la brousse ou se réfugier au Cameroun britannique.

Au moment des événements de mai 1955, l'U.P.C. comptait environ 80.000 adhérents, ce qui était énorme quand on compare ce chiffre aux effectifs plutôt maigres des autres partis du Cameroun. Précisons encore que quelques jours avant que ne soit prise, par le Conseil des ministres à Paris, la décision de dissoudre l'U.P.C., le Comité de Coordination du R.D.A., réuni à Conakry (juillet 1955), prononça l'exclusion de l'Union, déclarant que cette section avait adopté depuis 1950 des positions contraires à l'orientation politique du Rassemblement Démocratique Africain et qu'il était normal de lui infliger les mêmes sanctions qu'à l'Union Démocratique Sénégalaise, exclue également par le Comité.

Activités clandestines de l'U.P.C.

La dissolution de leur parti obligea les leaders de l'U.P.C. à se réfugier dans la clandestinité. Le secrétaire général, Um Nyobé, choisit le « maquis » et se cacha dans les forêts du Sud Cameroun où il poursuivit son action de terrorisme. Chef des hors-la-loi camerounais, il est directement responsable des événements sanglants qui ne cessent de troubler l'ordre dans son pays. Son centre d'agitation se trouve à New Bell. Ce bidonville est peuplé d'environ 100.000 indigènes qui se soumettent presque tous, soit par crainte, soit par conviction, aux directives dictées par les rebelles. Des cellules réparties dans chaque quartier de la ville donnent des instructions et en vérifient l'exécution. Il faut d'ailleurs préciser que le chômage, la misère, l'état sanitaire lamentable qui règnent dans New Bell, facilitent le travail des agitateurs. D'autre

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

part, si l'U.P.C. est légalement interdite, la vigilance des autorités est bien faible à l'égard de ses leaders. Le formalisme byzantin de l'administration et la pénurie d'effectifs militaires n'ont pas permis, jusqu'à présent, d'entreprendre le nettoyage de la région. Um Nyobé a donc pu tenir des conférences, préparer ses attentats et organiser son travail clandestin, sans qu'on l'en ait sérieusement empêché. Ses effectifs ne semblent pas nombreux. On les évalue entre 500 et 1.000 hommes. Mais comme en Algérie, Um Nyobé et ses agitateurs peuvent compter sur le silence et sur l'aide forcée d'une population terrorisée. Si Um Nyobé poursuit son action de terrorisme dans le pays, par contre Félix Moumié, président de l'U.P.C. quitta le Cameroun dès l'interdiction de son mouvement. En compagnie d'autres membres du Comité directeur central, dont Abel Kingué, Ernest Ouandié, etc., il s'installa tout d'abord au Cameroun britannique. Mais en juin 1957, les autorités anglaises expulsèrent tous les dirigeants de l'U.P.C. : ils se réfugièrent au Caire et à Khartoum. Depuis lors, Félix Moumié s'est fait le porte-parole officiel de la cause de l'indépendance du Cameroun. Au mois de novembre 1957, il déclarait qu'il comptait adresser prochainement une demande à l'O.N.U. afin de faire reconnaître par cette assemblée l'indépendance du Cameroun. Au cas où les Nations Unies n'accorderaient pas suite à sa demande, « *il sera nécessaire pour nous, précisait-il, d'obtenir des armes pour conquérir nous-mêmes notre indépendance. Ces armes seront fournies par certains amis dont l'Égypte.* » Mais l'Assemblée générale de l'O.N.U. ne prit pas en considération cet appel furieux et exhorta « *tous les partis politiques camerounais à renoncer à la violence* ».

Deux jours plus tard, M. Wanko, député à l'Assemblée législative du Cameroun, était assassiné non loin de Yaoundé...

L'Union Nationale de Soppo Priso

En juin 1956, soit six mois avant les élections législatives, M. Soppo Priso, ancien président de l'Assemblée territoriale et conseiller de l'Union Française, constitua un nouveau parti sous le nom de « *Union Nationale du Cameroun* ». Riche propriétaire foncier, Soppo Priso n'est pas sans rappeler Khaled El Azem, ce grand bourgeois de Damas, leader des « neutralistes » syriens qui a signé récemment l'accord militaire avec l'U.R.S.S. Comme lui, Soppo Priso est prêt à s'allier avec les communistes ou plus exactement avec leurs agents de l'U.P.C. au risque de voir transformer le Cameroun en une république populaire.

Dès le début, Soppo Priso déclara que l'« Union nationale » s'opposerait à l'application de la loi-cadre et lutterait pour l'indépendance totale et immédiate du Cameroun. Le conseiller de l'Union Française précisa d'autre part qu'il ne se présenterait pas aux élections et qu'il était partisan de l'abstention, car celle-ci devait montrer au monde entier que les promoteurs de la loi-cadre au Cameroun n'étaient qu'une poignée de politiciens soumis à « l'impérialisme » français. Cette prise de position ne pouvait que réjouir les dirigeants de l'U.P.C. qui, à l'époque, étaient encore réfugiés au Cameroun britannique. Aussi recommandèrent-ils à leurs militants d'adhérer à l'« Union nationale » de Soppo Priso, de noyauter ce mouvement et d'imposer leur politique.

L'opération réussit d'autant mieux que Soppo Priso ne fit rien pour repousser les anciens militants upécistes. Bientôt, l'« Union nationale » ressembla fort curieusement à l'U.P.C. toujours interdite. Obnubilés par leur succès, qui risquait de devenir réellement dangereux pour l'avenir

du Cameroun, les chefs clandestins de l'U.P.C. proclamèrent que non seulement ils exigeaient la non-participation aux élections pour le renouvellement de l'Assemblée, mais qu'ils voulaient qu'on sabotât par la violence lesdites élections.

Soppo Priso se cabra et refusa de se soumettre à ces ukazes. Il déclara brusquement qu'il se présenterait aux élections et que l'« Union nationale » aurait ses candidats dans toutes les provinces. On assista en même temps à une réaction de la part de la majorité des militants U.P.C. entrés à l'« Union nationale », réaction qui amena ceux-ci à se désolidariser des chefs de l'U.P.C. et à proclamer leur volonté d'aller aux urnes. Parmi eux, il y avait des leaders connus, tel le docteur Tagny, qui n'hésitèrent pas à faire connaître au Comité directeur clandestin qu'ils désapprouvaient une politique dont la seule issue possible était l'insurrection sanglante.

C'est bien ce qui se produisit. Le 18 décembre 1956, la Sanaga maritime fut le théâtre d'incidents qui auraient rapidement pu tourner à l'émeute : assassinat de candidats, violences exercées sur les présidents de bureaux de vote, sabotages des voies de communications, etc.

Néanmoins les élections eurent lieu cinq jours plus tard. La participation des votants, malgré les menaces proférées par les upécistes, atteignit 55 % ce qui constitue un résultat tout de même appréciable si l'on songe que c'était la première application du suffrage universel au Cameroun. Toutefois, il faut signaler que dans certaines régions, notamment dans le Sud-Ouest, il y eut 75 % à 85 % d'abstentions. Ce qui permit aux chefs de l'U.P.C. de chanter victoire.

Elu, Soppo Priso devint vite l'animateur du groupe de l'opposition à l'Assemblée camerounaise. Il s'opposa violemment, ainsi que tous les députés progressistes et ex-upécistes, à l'application de la loi-cadre et réclama l'indépendance du Cameroun. Le premier ministre, M'Bida, dénonça « l'activité démagogique » de l'Union nationale qui « a accueilli en son sein des extrémistes et d'anciens partisans de l'U.P.C. et qui feint d'ignorer les avantages que le Cameroun va retirer de l'application de la loi-cadre ».

Au mois de mars 1957, la loi-cadre fut votée et, aujourd'hui, elle est en voie d'application.

Depuis lors, on a assisté à un nouveau rapprochement entre l'U.P.C. et Soppo Priso. Celui-ci fait figure de leader de la cause de l'indépendance du Cameroun. Pour contrer l'influence de M'Bida, il n'hésite pas à entretenir des étudiants camerounais en France à qui le premier ministre avait supprimé les bourses parce qu'ils avaient critiqué violemment sa politique et qu'ils avaient proclamé la nécessité d'une indépendance immédiate du Cameroun.

Au mois d'octobre 1956, lors d'une conférence organisée par l'Association des étudiants togolais en France, aux Sociétés Savantes, Soppo Priso prit la parole non seulement pour apporter un salut fraternel des étudiants camerounais aux fellaghas, mais aussi pour exiger, dans un langage moins que courtois, le départ des Français du Cameroun.

Ainsi, l'agitation communiste a trouvé en Soppo Priso un allié sûr qui, par ambition personnelle, n'hésitera pas à sacrifier l'avenir de son pays. Um Nyobé dans la forêt, Félix Moumié au Caire et Soppo Priso à Douala et à... Paris, voilà les hommes qui risquent demain de transformer le Cameroun en un satellite de l'U.R.S.S. On objectera que ces perspectives sont encore lointaines. Il se peut. Mais ne tenait-on pas le même langage pour le Moyen-Orient, il y a quelques années ?

La tactique du P.C. Syrien

Le 10 novembre 1957 paraissait dans la *Pravda* un article intitulé : **la Révolution d'Octobre et l'Orient arabe**. Son auteur était Khalid Bagdache, secrétaire général du Parti communiste de Syrie et du Liban. Les dirigeants principaux de tous les grands partis communistes avaient en dans les mêmes conditions les honneurs de la *Pravda* : en mettant Khalid Bagdache sur le même plan qu'eux, — malgré la faiblesse du parti qu'il représentait, — les dirigeants soviétiques soulignaient l'intérêt attaché par eux à l'action dans le Proche et le Moyen-Orient.

La tactique que définissait K. Bagdache dans son article n'avait absolument rien d'original : c'était celle du Front national. Les communistes abandonnent publiquement (mais provisoirement) tout programme, tout objectif autre que la libération nationale ; à celle-ci ils disent se consacrer tout entiers et, pour aboutir, ils souhaitent l'alliance la plus large possible de tous les nationalistes. La seule chose sur laquelle ils insistent, c'est la nécessité de l'alliance avec l'Union soviétique et les pays du bloc socialiste.

Khalid Bagdache est né en 1912 à Damas, dans une famille musulmane assez aisée pour lui permettre de faire ses études secondaires. Celles-ci terminées, il entra à la Faculté de Droit, et c'est alors qu'il donna son adhésion au Parti communiste, fondé en 1930. De 1931 à 1933, il fut arrêté plusieurs fois pour son activité. En 1933, il s'exila et fut appelé à Moscou où il suivit les cours de l'École léniniste internationale du Komintern. Il s'y trouvait encore lors du VII^e Congrès de l'Internationale communiste, en

1935, auquel il participa à la tête de la délégation des pays arabes.

Rentré en Syrie en 1936, il reprit son activité, facilitée par la tactique du Front populaire et par l'avènement du Front populaire en France. Il fit partie de la délégation du bloc national qui négocia à Paris le traité franco-syrien. L'année suivante, en 1937, il revint en France à la tête de la délégation communiste syrienne venue rendre visite au P.C.F. Il fit un nouveau voyage en U.R.S.S. en 1937. Il suivait d'ailleurs fidèlement la ligne de l'Internationale. Antifasciste intransigeant jusqu'au 23 août 1939, il devint soudain défaitiste après la signature du pacte germano-soviétique, pour retourner au patriotisme après le 22 juin 1941. Condamné à cinq ans de prison en août 1940, il fut relâché lorsque les anglo-gaullistes s'emparèrent de la Syrie. En 1943, il se présenta aux élections, mais, bien qu'ayant recueilli de nombreux suffrages, il ne fut pas élu. Il devait échouer à nouveau aux élections de 1947. Il ne devait entrer au parlement syrien qu'en 1952 : il y est le seul député communiste, — il est même le seul député communiste des pays de la Ligue arabe.

Secrétaire du P.C. syrien depuis 1937, il assume en outre depuis 1944 la direction de la **Voix du peuple**, organe du parti. Le P.C. syrien, interdit en 1947, a recouvré sa liberté totale d'action en 1954. Bagdache représentait le P.C. de Syrie et du Liban aux XIX^e (octobre 1952) et XX^e (février 1956) Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., ainsi qu'au rassemblement communiste organisé à Moscou à l'occasion du quarantième anniversaire de la Révolution soviétique.

Un article de Khalid Bagdache

DES dizaines de millions d'Arabes dans tous les pays du Proche et du Moyen-Orient partagent aujourd'hui avec les peuples de l'Union soviétique un sentiment de joie à l'occasion du quarantième anniversaire de la grande Révolution socialiste d'Octobre.

Les peuples arabes savent que l'Union soviétique a fait dans l'arène internationale tout ce qui était possible pour apporter un soutien au peuple égyptien dans sa lutte sans défaillance contre l'agression anglo-franco-israélienne à la fin de l'année dernière. Ils savent qu'aujourd'hui l'Union soviétique prend des mesures résolues pour empêcher l'agression armée que l'impérialisme américain prépare avec l'aide de la Turquie contre l'héroïque Syrie.

L'époque historique que nous vivons représente une époque de liquidation du colonialisme, et la tâche fondamentale consiste à unir toutes les forces sans exception dans un large front de lutte contre l'impérialisme. La liquidation du colonialisme est la principale tâche de notre temps. A cette tâche on doit consacrer toutes ses forces.

C'est précisément sur cette base que les communistes de Syrie et du Liban, comme tous les communistes arabes, prennent part au mouvement arabe de libération nationale dans lequel les partis communistes sont le détachement d'avant-garde. Au cours de la lutte que le nationalisme arabe mène contre l'impérialisme, nous ne pouvons poursuivre aucun autre but que la libération de notre patrie et la victoire de notre peuple dans cette grande bataille.

Aujourd'hui, le contenu principal du nationalisme arabe est sa tendance démocratique, progressiste, qui mène à la libération de nos pays du joug de l'impérialisme, à la réalisation de notre indépendance nationale complète, au refus de participer à des blocs militaires, à la lutte contre l'ingérence dans les affaires intérieures des

Arabes, à la création d'une économie nationale à l'aide de l'industrialisation et de la réforme agraire, à l'élevation du niveau de vie et de culture des masses, à la consolidation de l'unité des peuples arabes, à la consolidation de la paix générale.

Aujourd'hui, en ce quarantième anniversaire de la grande Révolution socialiste d'Octobre, nous, Arabes, voyons que l'Union soviétique soutient le nationalisme arabe pour l'aider à atteindre ses buts progressistes. Il y a plus de quarante ans, en 1916, Lénine écrivait qu'en cas de victoire du régime socialiste, « nous mettrons tout en œuvre pour nous rapprocher des Mongols, des Persans, des Indiens, des Egyptiens... » Nous nous efforcerons, poursuivait Lénine, d'apporter à ces peuples une aide désintéressée pour qu'ils deviennent indépendants, pour qu'ils puissent accéder à l'emploi de machines, à l'allègement du travail, à la démocratie, au socialisme.

Le nationalisme arabe a remporté des victoires particulièrement grandes en Syrie et en Egypte. Ces pays ont joué le rôle principal pour paralyser la « doctrine Eisenhower ». C'est pourquoi l'impérialisme mondial et son avant-garde, l'impérialisme américain, recourent à toutes les méthodes de pression économique, politique et militaire contre ces deux pays qui marchent à la tête du mouvement de libération nationale dans l'Orient arabe. A l'heure actuelle, l'impérialisme nourrit une haine particulièrement féroce contre l'héroïque Syrie qui, avec une population de quatre millions d'habitants, s'oppose courageusement à tous les complots et plans agressifs que préparent les Américains avec la participation des Anglais, des Français et de leurs agents du Proche-Orient.

Il existe toute une série de raisons historiques qui ont mis le peuple syrien, qui possède une haute conscience nationale et une grande expérience politique de la lutte avec l'impérialisme, à l'avant-garde du mouvement de libération des peuples d'Orient. Un facteur important est le fait que la Syrie possède un régime parlementaire

Premier coup d'œil sur le nouveau budget soviétique (1958)

LE 20 décembre dernier, le Soviet suprême a approuvé le budget pour 1958, présenté par M. Zverev, ministre des Finances. Les données fournies par M. Zverev sont plus fragmentaires que celles des années précédentes, surtout en ce qui concerne l'exécution du budget de 1957, ce qui tient, en partie du moins, à ce que bon nombre de chiffres faisaient encore défaut à la mi-décembre. Pour d'autres cependant — il en sera question plus loin — la volonté de dissimulation est évidente.

Les chiffres que l'on va lire, quant aux prévisions pour 1957 et 1958, tiennent compte des retouches, d'ailleurs légères, apportées lors des votes définitifs, aux propositions initiales du ministre des Finances.

Les rentrées budgétaires

Voici comment M. Zverev présente les rentrées budgétaires (que nous comparons aux années précédentes) en milliards de roubles :

	1958	1957		1956		1953
	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.
Total	643,0	614,5	617,2	585,9	592,8	539,7
Revenus de l'économie socialiste.....	570,3	526,4	524,5	488,4	500,6	460,5
dont :						
Impôt chiffre d'affaires	301,5	274,7	277,3	258,1	271,2	243,6
Prélèvement sur les bénéfices.....	130,3	(?)	116,0	101,2	107,3	70,3
Reste (a)	138,5	(?)	131,2	125,0	122,1	146,6
Ressources de la population.....	72,7	88,1	92,7	97,5	92,2	79,2
dont :						
Impôts directs	49,8	53,2	51,5	50,5	50,4	46,1
Emprunts	4,6	14,4	28,2	32,8	32,3	15,3
Reste (b)	18,3	20,5	13,0	14,2	9,5	17,8

(a) Versement des entreprises et administrations pour les Assurances sociales; revenus des M.T.S.; impôts sur la coopération et sur le revenu des kolkhozes, etc. — (b) Accroissement des dépôts dans les caisses d'épargne et divers.

(SUITE AU VERSO)

démocratique, la liberté de la presse, des partis, des syndicats.

Néanmoins, en Syrie, comme dans les pays arabes voisins et dans beaucoup d'autres pays d'Asie et d'Afrique, l'héritage du colonialisme est encore très sensible. Les relations féodales dans les campagnes sont encore fortes, l'industrie est faible, le pouvoir politique appartient en fait aux grands propriétaires terriens et aux capitalistes. Au parlement, sur 142 députés, il n'y a qu'un communiste. Quinze députés représentent le Parti socialiste de la Renaissance arabe (parti nationaliste dont la direction se compose d'intellectuels; il est dominé par les éléments des classes moyennes urbaine et rurale). Les autres députés sont, pour la plupart, de gros propriétaires terriens et des représentants de la bourgeoisie.

Un mouvement militant de libération nationale existe et se renforce en Syrie, mouvement qui se refuse à assujettir le pays au pacte de Bagdad, à la « doctrine Eisenhower » et aux plans d'ingérence étrangère.

Les déclarations diffamatoires des impérialistes sur la transformation de la Syrie en un « centre de domination du communisme » et en une « base soviétique » constituent un rideau de fumée à l'aide duquel ils cherchent à justifier devant l'opinion publique mondiale leurs plans d'agression contre la Syrie, d'étouffement du nationalisme arabe.

Ayant subi un échec dans ses tentatives d'ameuter les pays arabes contre la Syrie, l'impérialisme américain pousse à l'agression la Turquie et Israël qui lui servent de principal appui dans le Proche et le Moyen-Orient. Et si la Syrie résiste avec succès à la pression impérialiste,

c'est avant tout le résultat de l'unité ferme et solide du peuple et de l'armée. Un Front national a été créé dans le pays, dans lequel se sont unies toutes les forces du peuple et qui s'appuie sur les couches patriotiques de divers classes et partis des villes et des campagnes. Ouvriers, paysans, jeunes, étudiants, intelligentsia, représentants de la bourgeoisie nationale jouent un rôle actif dans le Front national.

Les communistes syriens qui participent sincèrement au Front national, mettent tout en œuvre pour l'élargir et le consolider, sans chercher à atteindre aucun but étroit de parti. Leur but principal et premier est la défense de l'indépendance du pays, son renforcement économique et politique, la résistance à toute agression contre la patrie.

Dans sa lutte, la Syrie s'appuie sur l'alliance avec l'Égypte sœur, elle jouit du soutien des millions de masses populaires de Jordanie, d'Irak, du Liban et d'autres pays arabes.

Le peuple syrien sait que dans la défense de l'indépendance il bénéficie du soutien effectif du camp socialiste mondial, l'Union soviétique en tête, des forces éprises de paix de tout le globe terrestre. Il est plein de résolution de sauvegarder sa liberté conquise dans une lutte opiniâtre contre les colonisateurs, sans reculer devant aucun sacrifice.

Le peuple syrien, comme tous les peuples arabes, adresse aujourd'hui des félicitations sincères, amicales, au peuple soviétique à l'occasion du 40^e anniversaire du grand Octobre. (...)

Khalid BAGDACHE.

Pravda, 10 novembre 1957.

En ce qui concerne l'exécution du budget de 1957, on ignore ce qu'a rapporté le prélèvement sur les bénéfices de l'économie étatisée, d'où l'autre point d'interrogation, relatif au « reste ». Ce qui caractérise avant tout les prévisions pour 1958, c'est le bond impressionnant de l'impôt sur le chiffre d'affaires. L'accroissement du total des rentrées est de 28,5 milliards de roubles, celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires est de 26,8 mil-

liards. Cet impôt, lequel frappe la consommation du manœuvre bien plus que celle du directeur ou de l'apparatchik, est donc la source à peu près unique de l'augmentation escomptée des recettes : il doit rapporter 94 % des rentrées supplémentaires prévues.

L'accroissement est le suivant (en milliards de roubles) :

	De 1953 à 1957	De 1957 à 1958	De 1953 à 1958
Rentrées totales	74,8 (14 %)	28,5 (4,6 %)	103,3 (19 %)
Impôt chiffre d'affaires	31,1 (13 %)	26,8 (9,7 %)	57,9 (24 %)

Si, de 1953 à 1957, l'impôt sur le chiffre d'affaires ne s'est que modérément accru, et bien moins fortement en chiffres absolus que les rentrées totales, l'an de grâce 1958 réparera tout cela. Il ne faut pas oublier que le budget de 1953 fut voté au mois d'août, cinq mois après la mort de Staline, à une époque où les nouveaux messieurs avaient besoin de jeter du lest. Ces temps ne sont plus, et ils peuvent d'autant moins se permettre des libéralités qu'il leur faut retrouver par un autre moyen ce que la promesse de renoncer dorénavant aux emprunts forcés leur a fait perdre.

On constate en effet que l'emprunt forcé fixé à 28,2 milliards en février 1957 et réduit à 14,4 milliards en avril, a provisoirement vécu. Les 4,6 milliards inscrits au chapitre des emprunts se décomposent en 2,6 milliards de tranches mensuelles ou bimensuelles à acquitter au titre de l'emprunt forcé de l'an dernier, et 2,0 milliards à souscrire (sans doute volontairement pour une fois) au titre d'un emprunt 1958. En continuant à émettre des emprunts, les dictateurs ne pouvaient mieux souligner — il suffit de comparer le chiffre actuel de 2 milliards aux chiffres 10 à 15 fois plus élevés des années précédentes — que tous les emprunts antérieurs étaient des emprunts forcés. Ce n'est donc pas aux emprunts *tout court* qu'ils ont promis de renoncer, mais aux emprunts forcés.

Depuis quelques années, les maîtres du Kremlin divisent les rentrées budgétaires en deux catégories : « revenus de l'économie socialiste »

et « ressources de la population ». A l'imposture sur les termes, ils ajoutent l'imposture sur les faits. Imposture sur les termes : l'économie soviétique n'a pas plus à voir avec le socialisme que l'esclavage imposé aux sujets des Pharaons. Djilas vient de le démontrer dans sa *Nouvelle Classe*, et nous avons mis à nu dès 1931 — dans notre ouvrage *L'Economie soviétique* — le mécanisme par lequel s'opère la spoliation de la population laborieuse. Imposture sur les faits : l'impôt sur le chiffre d'affaires que les dictateurs font figurer parmi les revenus de l'économie « socialiste » n'a rien à voir ni avec l'économie ni avec le socialisme, lequel a toujours combattu les impôts indirects. L'impôt sur le chiffre d'affaires, étant extorqué aux consommateurs, est de toute évidence un prélèvement sur les ressources de la population, et non point un produit de l'économie étatisée.

Force nous est donc, afin d'obtenir une vue plus claire et plus conforme à la réalité, de regrouper les données du tableau de M. Zverev, en faisant figurer l'impôt sur le chiffre d'affaires parmi les ressources de la population. Il faudrait également procéder ainsi pour quelques chapitres de moindre importance (par exemple l'impôt sur le revenu des kolkhozes), mais pour nous éviter des calculs par trop laborieux, nous y renonçons. Ce qui veut dire que dans le tableau ci-dessous, les revenus de l'économie étatique sont supérieurs à la réalité d'une dizaine de milliards.

Voici comment se présentent alors les rentrées budgétaires :

	1958 Prév.	1957		1956		1953 Réal.
		Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	
Revenus de l'économie étatique.....	268,8	251,7	247,2	230,3	229,4	216,9
Ressources de la population.....	374,2	362,8	370,0	355,6	363,4	322,8
Economie étatique en % du total.....	41,8 %	41,0 %	40,0 %	39,3 %	38,7 %	40,2 %

La part de ce que l'économie étatique fournit au budget se maintient donc obstinément depuis des années aux alentours de 40 %. Encore ce chiffre est-il exagéré, non seulement parce qu'il comprend — nous venons de le dire — des rentrées provenant des ressources de la population, mais encore parce que les bénéfices du secteur étatique (dont une importante fraction alimente le budget) ne sont en grande partie obtenus que grâce à des prix de monopole surélevés, notamment dans les branches travaillant pour la consommation. Les consommateurs sont ainsi doublement rançonnés : par les prix de spoliation d'abord, par l'impôt sur le chiffre d'affaires ensuite.

Les dépenses budgétaires

C'est sur l'exécution du budget de 1957 quant aux dépenses que M. Zverev s'est enfermé cette fois-ci dans un mutisme dont il s'était quelque peu déshabitué les années précédentes. L'absence de données est généralement un aveu : lorsque les choses vont mal, on ne les révèle que beaucoup plus tard, quand personne ne s'en soucie plus.

Les dépenses se présentent comme suit (en milliards de roubles) :

(Voir tableau page suivante)

	1958	1957		1956		1953
	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.
Total	627,7	598,2	603,8	563,5	569,6	514,8
Financement de l'économie nationale...	257,2	454,5	244,7	244,5	237,2	181,5
Mesures sociales et culturelles.....	212,8					
Forces armées	96,3	(?)	96,7	97,8	102,5	109,0
Administration de l'Etat	12,0	(?)	11,9	12,2	12,5	14,3
Dette publique	(a)	(a)	18,0	16,3	14,0	9,8
Reste	49,4	143,7	44,1	29,0	42,2	71,4

(a) Le service de la Dette publique ayant été suspendu en avril 1957 jusqu'à 1977, il reste un reliquat annuel incompressible d'environ 2 milliards de roubles à inscrire à ce chapitre, somme assez négligeable pour que M. Zverev n'ait pas éprouvé le besoin de la mentionner plus spécialement.

Il n'est pas trop surprenant que M. Zverev se soit tu quant aux sommes réellement dépensées en 1957 pour les forces armées. En ce qui concerne les sommes consacrées à l'appareil administratif, elles ne s'écartent sans doute pas outre-mesure des prévisions. Ce qui, par contre, est nouveau dans les procédés de camouflage, c'est le silence dont le ministre des Finances recouvre l'exécution des deux principaux chapitres de dépenses : le financement de l'économie nationale et les dépenses sociales et culturelles. Il s'est borné à indiquer que ces deux chapitres réunis ont absorbé, en 1957, 454,5 milliards de roubles, ce qui veut dire que les prévisions ont été dépassées de 21,4 milliards. Ce dépassement est absolument insolite : il n'avait été que de 9,8 milliards en 1956 et de 10,7 milliards en 1955; en 1954, on avait même dépensé 2,3 milliards de moins que prévu.

Ce silence cache quelque chose. Essayons d'y voir un peu plus clair. Voici comment se décomposent les dépassements des années précédentes (en milliards de roubles) :

	1955	1956	1957
Financement de l'économie nationale ...	10,4	7,3	(?)
Mesures soc. et cult...	0,3	2,5	(?)
	10,7	9,8	21,4

Voici, d'autre part, comment se décompose l'accroissement des prévisions d'une année à l'autre (en milliards de roubles) :

	1955 sur 1954	1956 sur 1955	1957 sur 1956	1958 sur 1957
Financement de l'écon. nat...	6,0	14,9	7,5	12,5
Mes. soc. et cult..	5,6	14,3	27,2	24,4
	11,6	29,2	34,7	36,9

On observe que les prévisions sont dépassées surtout quant au financement de l'économie nationale, tandis que le dépassement est moindre sinon insignifiant pour les mesures sociales et culturelles. On constate d'autre part que, depuis 1956, les prévisions augmentent bien plus pour

les dépenses sociales que pour le financement de l'économie. On aurait cependant tort d'y voir l'indice d'une politique sociale plus hardie, non seulement parce que ce chapitre comprend une part notable de dépenses de guerre occultes, mais encore parce que la baisse des prix des produits de l'industrie lourde depuis 1955 permet d'exprimer un volume croissant de produits par des quantités moindres de roubles, de sorte que l'accroissement en volume du chapitre « financement » a été aussi sinon plus fort que celui des « mesures sociales et culturelles » pour lesquelles la baisse des prix, limitée aux biens d'investissement, ne jouait guère.

Voici, enfin, comment se décompose l'accroissement des prévisions par rapport à l'exécution de l'année précédente (en milliards de roubles) :

	1955 sur 1954	1956 sur 1955	1957 sur 1956	1958 sur 1957
Financement de l'écon. nat...	8,9	4,5	0,2	(?)
Mes. soc. et cult..	5,0	14,0	24,7	(?)
	13,9	18,5	24,9	15,5

Ce que nous venons de dire quant à la baisse des prix des moyens de production est valable aussi pour le tableau ci-dessus, sauf en ce qui concerne la dernière année. Pourquoi, alors, M. Zverev fait-il preuve de ce mutisme? On peut être sûr qu'il aurait entonné un chant de victoire si ce dépassement était imputable aux dépenses sociales et culturelles puisque la propagande y aurait trouvé largement son compte. Aussi est-il permis d'interpréter son silence en supposant que sur les 21,4 milliards dont les prévisions de ces postes ont été dépassées, la majeure partie a été absorbée par le financement de l'économie nationale. En disant : la majeure partie, nous serions tenté de dire : plus des trois quarts. Même un dépassement de l'ordre de 5 milliards pour les dépenses sociales et culturelles eût fourni un appréciable aliment à la propagande.

Nous ne croyons pas nous tromper beaucoup en émettant l'hypothèse que les dépenses de financement de l'économie ont dépassé les prévisions d'au moins 15 milliards et que cette somme représente le coût de la réorganisation « régionale » de l'économie soviétique, mise en œuvre à partir du 1^{er} juillet dernier.

Points d'interrogation

Cette réorganisation a donc coûté cher, bien qu'elle fût destinée à réduire les énormes faux frais de l'économie étatisée pour dégager des fonds d'investissement susceptibles de maintenir le rythme de croissance déjà sérieusement affaibli. On sait que c'est ce ralentissement, depuis 1956, qui a forcé les dictateurs à abandonner le dernier plan quinquennal un an à peine après sa mise en œuvre.

Depuis que la spoliation des pays satellites est devenue difficile sinon impossible, le problème de la rentabilité est devenu le problème crucial de l'économie soviétique. Ce sont les indices de la rentabilité qui nous permettent de mesurer le mieux la véritable puissance de l'économie soviétique et de déterminer ses possibilités et ses perspectives. Or, c'est précisément de ces données capitales que le discours budgétaire de M. Zverev est, cette fois-ci, particulièrement avare.

M. Zverev nous cache cette fois-ci ce qu'a rapporté, en 1957, le prélèvement sur les bénéfices. Il a bien voulu, en parlant du total des bénéfices escomptés pour 1958, nous dire que cette somme (188,4 milliards) dépasserait de 23 % le chiffre de 1957, ce qui permettrait de calculer que les bénéfices réalisés en 1957 étaient de 153,1 milliards, contre une prévision de 156,9 milliards. Mais M. Zverev n'a pas fourni d'autres données nous permettant de vérifier et de confirmer ce chiffre en procédant aux indispensables recoupements.

L'un des critères les plus probants, quoique sommaire, de la rentabilité de l'économie soviétique dans son ensemble est la comparaison de ce que l'Etat verse dans l'économie et de ce qu'il en tire. Le tableau ci-dessous résume à ce sujet les chiffres disponibles; nous confrontons la rubrique budgétaire des « revenus de l'économie socialiste » (amputée, bien entendu, de l'impôt sur le chiffre d'affaires) avec celle du « financement de l'économie nationale ». Les chiffres s'entendent en milliards de roubles.

	Dépensé par l'Etat		Encaissé par l'Etat	
	Prév.	Réal.	Prév.	Réal.
1953		181,5		216,9
1954	216,3	213,4	262,7	252,7
1955	222,3	232,7	263,2	229,6
1956	237,2	244,5	229,4	230,3
1957	244,7	260 (a)	247,2	251,7
1958	257,2		268,8	

(a) Approximation établie par nous-même et devant être vérifiée ultérieurement.

Au cours de la période envisagée, on enregistre l'évolution suivante :

	Dépensé par l'Etat	Encaissé par l'Etat
Prévisions (1954-1958)...	+ 19 %	+ 2 %
Réalisation (1953-1957)...	+ 43 % (a)	+ 16 %

(a) Pourcentage approximatif.

Un coup d'œil sur ce tableau permet de se rendre compte que, tant pour les prévisions que pour l'exécution, les sommes que l'économie a tirées de l'Etat se sont accrues bien plus fortement que celles qu'elle a reversées à ce même Etat. L'économie soviétique ne vit et ne fonctionne donc que grâce à ce qu'elle reçoit de l'Etat ou, pour être plus précis, grâce à ce que l'Etat extorque par l'impôt sur le chiffre d'affaires à une population taillable et corvéable à merci.

Il faut confronter également les chiffres absolus. Les pourcentages qu'on vient de lire ne mettent en évidence que la tendance : les sommes décaissées par l'Etat enflent bien plus que celles qu'il retire de l'économie. Mais il importe également de savoir si l'Etat y perd ou s'il y gagne. Autrement dit, il faut faire la différence entre les dépenses et les recettes. Le tableau ci-dessous indique cette différence, en milliards de roubles, pour les intentions (prévisions) et pour la réalité (exécution) :

	Excédent (+) ou déficit (—) projeté (Prévisions)	Excédent (+) ou déficit (—) effectif (Exécution)
1953		+ 35,4
1954	+ 46,4	+ 39,3
1955	+ 40,9	— 3,1
1956	— 7,8	— 14,2
1957	+ 2,5	— 8 (a)
1958	+ 11,6	

(a) Chiffre calculé provisoirement par nous-même et partant sujet à révision.

Ces chiffres sont trop éloquents pour qu'il soit besoin de les commenter longuement. En 1954, l'Etat tire de l'économie plus qu'il n'y verse, mais l'excédent effectif est inférieur aux prévisions. En 1955, on voit apparaître un déficit à la place de l'excédent prévu. En 1956, le déficit effectif est plus considérable que le déficit prévu. En 1957, on avait prévu un faible excédent, et l'on enregistre en fin d'exercice un déficit.

Signalons, pour terminer, que les dépenses militaires ont été légèrement réduites : elles passent (prévisions) de 96,7 milliards de roubles en 1957 à 96,3 milliards en 1958. Comme on ignore tout des prix du matériel de guerre, ces chiffres n'ont évidemment que peu d'importance. D'autre part, il reste, tout comme l'an dernier, une quarantaine de milliards de dépenses non mentionnées, auxquels il convient d'ajouter l'excédent des rentrées sur les dépenses, de l'ordre de 15,8 milliards. Il s'agit là sans aucun doute de dépenses militaires supplémentaires, dont la partie la plus importante est consacrée au financement des expériences nucléaires et aux *spoutniks*.

Le rapport du ministre des Finances était le pendant financier du rapport économique, présenté par M. Kouzmine, président du Plan d'Etat, sur les objectifs à atteindre à la fin de 1958. Nous en traiterons la prochaine fois, et nous aurons encore à analyser, dans le cadre de ces perspectives, les données fragmentaires fournies par M. Zverev sur le programme des investissements.

LUCIEN LAURAT.

Un mouvement d'opposition en Kazakhstan

UNE série d'articles, publiés à la fin de 1956 et au début de 1957 dans la revue des écrivains soviétiques du Kazakhstan *Kazakh adebisti*, traduit, semble-t-il, un mouvement d'opposition assez vaste. Aussi, ces déclarations ont-elles été systématiquement condamnées par une longue énonciation publiée par le journal du « Parti Socialistik Kazakhstan » du 29 janvier 1957 (1), réimprimé le 31 janvier 1957 par l'organe officiel *Kazakhstanskaïa Pravda*, dont voici l'essentiel.

Le mécontentement des intellectuels

Après avoir longuement vanté l'essor culturel et économique du Kazakhstan, cet article souligne plus particulièrement les soins dont les Soviets ont entouré la littérature de ce pays. La langue a été enrichie de termes qui permettent aux représentants de ce peuple de discuter tous les problèmes humains, scientifiques et techniques; on a créé un important système scolaire utilisable aussi bien pour l'éducation générale que pour la formation technique dans les branches de la presse et l'édition, qui se sont par conséquent développées magnifiquement... C'est pourquoi la culture du peuple kazakh, nationale dans sa forme et socialiste dans son contenu, est en plein épanouissement...

... Il faut pourtant observer que certains périodiques du Kazakhstan interprètent ce processus d'une manière erronée. Ce défaut est particulièrement sensible dans une suite de textes publiés par la revue de l'Association des écrivains soviétiques du Kazakhstan, *Kazakh adebisti*. Il s'agit, entre autres, des articles de R. Berdybaev (« *Le plus grand trésor de la culture* »), de A. Narymbetov (« *Respecter la langue nationale* »), de Karataev (« *Un problème qui doit être révisé* »), de T. Kakichev et de A. Moukhtanov (« *La culture du langage* »); ces articles soulèvent certains problèmes relatifs au développement de la langue, de la littérature, de l'art, de l'instruction publique, de la presse et de la préparation des cadres nationaux... Certes, il est glissé aussi dans la solution de ces problèmes culturels des insuffisances et des difficultés qui doivent être surmontées le plus vite possible, mais il importe avant tout de montrer aux lecteurs comment la politique nationale du P.C. et le concours généreux du grand peuple russe ont contribué aux réussites culturelles de la nation kazakhe...

La direction de la *Kazakh adebisti* souligne les insuffisances sans en indiquer les remèdes... Au lieu de critiquer les erreurs commises dans le développement de certains domaines de la culture kazakhe, elle s'en tient aux criaileries et au vacarme. Elle appuie ses fausses thèses sur des faits mensongers, ou bien elle les choisit d'une manière purement accidentelle. La *Kazakh adebisti* savoure uniquement les phénomènes négatifs et aboutit ainsi, inévitablement, à des conclusions fausses ou à des généralisations hâtives.

Les affirmations nuisibles et sans fondement de la *Kazakh adebisti* concernant le traitement « arbitraire » de la langue kazakhe, la négligence des intérêts et des aspirations des travailleurs,

les fautes professionnelles commises dans l'élevage et dans les autres branches de l'économie nationale, par des spécialistes qui ne connaissent pas la langue de ce pays, la prétendue menace que représentent les accusations de « nationalisme » et d'infraction aux principes de la politique léninienne des nationalités.

... Ces déclarations contredisent la réalité et la légitime aspiration du peuple kazakh à l'amitié avec le grand peuple russe et avec les autres nations soviétiques. Certains articles de la revue des écrivains kazakhs sur l'héritage culturel du passé, déplorent à juste titre une certaine négligence dans la manière dont les organisations culturelles ont traité, depuis quelques années, l'étude et la diffusion du patrimoine littéraire kazakh. Mais au lieu de considérer les œuvres de tel ou tel écrivain ancien, la revue s'est bornée à des réflexions générales confondant tous les poètes et tous les écrivains pré-révolutionnaires, en exigeant que les jugements sur leur œuvre soient révisés; c'est gratuitement qu'elle affirme que d'innombrables œuvres de la littérature orale et presque toutes les épopées populaires kazakhes ont été portées sur la « liste noire ».

**

Les jugements portés par la revue en d'autres domaines sont également inacceptables.

... Sans connaître l'état réel des choses, la *Kazakh adebisti* déclare de façon péremptoire que, dans les écoles supérieures de la République, le russe est la langue obligatoire pour passer les examens d'admission et que, pour cette raison, de nombreux jeunes Kazakhs ne parviennent pas à les passer; la vérité est que le russe n'est obligatoire que pour le baccalauréat...

... En partant de fausses prémisses, la même revue aboutit à cette conclusion nuisible et contraire à la vérité, que l'on ne prépare presque pas de cadres de spécialistes supérieurs et moyens. La jeunesse kazakhe constitue le tiers des étudiants des écoles supérieures et spéciales et, en 1956-1957, elle formait 43,8 % des inscrits. Presque la moitié des 75.000 professeurs et instituteurs de la République sont des Kazakhs. Dans les 115 établissements scientifiques et dans les 25 écoles supérieures, il y a 1.172 étudiants de nationalité kazakhe, dont 22 docteurs et 381 licenciés ès sciences...

... Dès lors, la question se pose : pourquoi la revue *Kazakh adebisti* et ses collaborateurs ont-ils, depuis longtemps, donné une idée fautive de la culture kazakhe, en avançant, contrairement à l'évidence et aux réalités, une longue série de revendications et de critiques apparemment justifiées par le souci de défendre la culture nationale ?

... Cette partialité tendancieuse traduit une attitude franchement nihiliste à l'égard de tout ce qui fut créé dans la période soviétique de la culture kazakhe. La *Kazakh adebisti* ne s'est intéressée qu'aux problèmes culturels de l'époque pré-révolutionnaire, en dénigrant souvent les succès

(1) Pour l'épanouissement de la culture du peuple kazakh.

indéniables réalisés sous le régime soviétique dans le développement de différentes branches de la culture nationale. Il faut le dire nettement, la direction de cette revue ne s'est pas montrée à la hauteur de sa tâche; sur tous les problèmes posés par l'étude des lois évolutives et des grands problèmes de la culture kazakhe, elle s'est révélée, à certains points de vue, intoxiquée par des idées périmées et malsaines. En publiant des affirmations mensongères, qui ne sont pas le reflet de l'opinion publique, elle a provoqué, chez certains intellectuels et travailleurs culturels kazakhs, des conflits inutiles et des controverses dénuées de fondement, distrayant ainsi ces hommes des problèmes vitaux de l'édification de la culture...

... Tout ceci prouve bien que la rédaction de la *Kazakh adebisti* n'échappe pas à l'influence de certains individus insuffisamment mûrs et ne sait pas se dégager de l'étroitesse des vues nationalistes, ainsi que de traditions périmées et malsaines. Elle a négligé l'aspect idéologique de la presse, la nécessité de masquer toutes les manifestations de l'idéologie bourgeoise. Ces erreurs ont fait un tort sérieux au renforcement de l'amitié des peuples et à l'éducation des travailleurs dans l'esprit d'internationalisme prolétarien...

... La responsabilité en incombe non seulement aux auteurs des articles mentionnés ci-dessus mais encore au Comité de rédaction de la *Kazakh adebisti* avec son rédacteur en chef, S. Maoulev, de même qu'à l'Association des écrivains soviétiques du Kazakhstan et à son ancien président G. Moustafine.

Le conflit dont rend compte le *Socialistik Kazakhstan* mérite une attention particulière; il dépasse par son ampleur toutes les manifestations de mécontentement enregistrées jusqu'ici chez les hommes de lettres soviétiques. Les écrivains kazakhs, mis à l'index par le journal, ne se limitent pas à une seule revendication, mais soulèvent des problèmes très divers puisqu'ils réclament à la fois un certain respect des traditions nationales et pré-révolutionnaires, toujours ravalees en U.R.S.S., et critiquent la manière dont sont dirigés la presse, l'enseignement, la littérature et l'art, dont sont formés et utilisés les techniciens autochtones défavorisés au profit des techniciens russes qui ne connaissent pas la langue locale et ne devraient donc pas être utilisés au Kazakhstan; si l'on en croit les écrivains kazakhs, le gouvernement néglige les aspirations et les intérêts des travailleurs indigènes, et les brime en prétendant les considérer comme des « nationalistes bourgeois ». Nous nous trouvons donc devant un mouvement d'opinion extrêmement vif et même assez énergique puisqu'il est question à son propos de « criailerie » et de « vacarme ».

L'audace de ces revendications permet de penser qu'elles ont été soutenues par de nombreux sympathisants. Si le *Socialistik Kazakhstan* prétend que les mécontents ne constituent qu'une minorité, il reconnaît pourtant que les articles incriminés ont eu un grand retentissement chez les intellectuels, qu'ils ont suscité des débats et finalement causé un préjudice sérieux à la cause du rapprochement des Kazakhs avec le « grand peuple russe ». En effet, il est trop dangereux pour l'opposition de se manifester, en U.R.S.S., pour qu'un mouvement de protestation ne soit pas assuré d'exprimer l'opinion d'un grand nombre d'individus.

C'est bien le cas, en l'occurrence, et la prudence du journaliste communiste le prouve. Il parvient à modérer son indignation et admet

même certaines des objections formulées par les coupables sans exiger des châtiments exemplaires; il est vrai que l'ancien président de l'Association des écrivains de Kazakhstan a déjà été destitué. Il oscille entre une nette condamnation (pour « partialité tendancieuse », préméditation, nihilisme, idées malsaines) qui sent déjà quelque peu la prison, et un blâme indulgent pour « attitude méthodologique erronée », « superficialité », « influence d'individus insuffisamment mûrs ». Il associe les menaces insidieuses, mais non pas alarmantes, à une persuasion qui ne peut convaincre que les ignorants; c'est ainsi qu'il constate que l'Etat n'impose point aux candidats à l'Université des examens en langue russe, sans signaler les inconvénients auxquels s'exposent les jeunes qui optent pour leur langue natale alors que la moitié des professeurs sont des Russes qui ne la comprennent pas.

Par ailleurs, le journal du Parti ne cherche pas à masquer ses préférences pour un dirigisme total; pour lui, ceux qui font profession d'écrire doivent avant tout glorifier la politique nationale du Parti, encourager « les aspirations conformes à la loi » et l'amitié kazakho-russe.

Mais cinq mois plus tard, la crise n'est pas terminée, puisqu'elle est évoquée par la revue *Kommunist Kazakhstan* de juillet 1957 dans un article qu'on trouvera résumé ci-dessous.

... Il y a encore chez nous des individus isolés qui diffusent toutes sortes de rumeurs provocatrices, de cancan, d'écrits anonymes calomniant le Parti... Par malheur, ces rumeurs sont soutenues par une partie de notre intelligentsia...

Les vues tendancieuses, exprimées par certains travailleurs scientifiques, littérateurs et artistes, de même que par les étudiants... concernent principalement certains problèmes du développement de la culture nationale. La faute de ces jugements se réduit à ce qu'ils soulignent uniquement les insuffisances qui existent encore par malheur dans la construction de la culture du pays et qu'ils les rattachent à une déviation des principes socialistes dans la ligne du Parti ou bien à la prétendue négation de certaines spécificités de la culture kazakhe... Les articles erronés à ce sujet ont été publiés l'année passée par la revue *Kazakh adebisty*...

... Ces faits s'expliquent par l'influence de l'idéologie bourgeoise ou bien par la connaissance insuffisante du marxisme-léninisme... Examinons par exemple la « kazakhisation » de l'appareil administratif. On prétend que vers 1932-34, la langue kazakhe était florissante, tandis qu'actuellement elle serait persécutée, et l'on exige que les dirigeants du Kazakhstan l'apprennent. Mais, vers 1933, à peine 130 Kazakhs étaient sortis des écoles supérieures, et encore aujourd'hui, malgré l'extension du réseau scolaire kazakh, les spécialistes autochtones sont toujours trop peu nombreux. ... L'autre problème concerne la forme nationale de la culture socialiste: on affirme à tort que la langue et la musique kazakhes sont déformées par l'influence russe (suivent les noms de quelques musiciens qui soutiennent cette thèse).

La lutte contre l'Islam

La revue *Izvestia Akademii Nauk Kazakhskoi SSR*, série Histoire et Philosophie, fasc. I 1957, rend compte de la lutte contre les survivances de l'Islam au Kazakhstan. Celle-ci est bien loin d'être terminée. Il existe encore au Kazakhstan beaucoup d'autochtones qui restent prisonniers de survivances religieuses (p. 111). C'est ainsi que, pendant la fête de Kourbane-Bairam, on tue le bétail pour les sacrifices reli-

gieux en diminuant de cette manière le cheptel national. En 1954, pendant la fête religieuse d'Ouraza-Aïte, dans un kolkhoze du canton Kaskelene, 60 moutons ont été égorgés, et dans deux kolkhozes du canton de Géorgiev, dans la région du Kazakhstan du Sud, plus de 350 personnes ont cessé le travail... Il faut remarquer que les préjugés et les rites religieux sont observés non seulement par des gens âgés mais encore par certains intellectuels... On a remarqué qu'en 1949, le procureur cantonal de Djaïagache, dans la région de Kyzyl-Orda, a invité à l'enterrement de sa mère des kolkhoziens occupés aux moissons et qu'il a donné 1.500 roubles aux lecteurs des textes coraniques.

Agitation en Uzbekistan

L'ampleur de cette vague de mécontentement en Turkestan est indirectement confirmée par le discours de Moukhitdinov, premier secrétaire du P.C. d'Uzbekistan, publié le 7 avril 1957 par le journal *Pravda Vostoka* de Tachkend. Pour lui, l'incoordination des services industriels, réformés actuellement par Khrouchtchev, engendre chez certains travailleurs locaux, « insuffisamment mûrs » (cette expression est maintenant à la mode en U.R.S.S.), le particularisme, une étroitesse de vues nationalistes, la tendance à faire passer au premier plan les intérêts et les besoins locaux aux dépens des intérêts de l'U.R.S.S... D'ailleurs, les faits analogues ne manquent pas dans le passé... Mais l'économie de l'U.R.S.S. reste et restera toujours indivisible et progressera selon un seul plan. Il peut y avoir des tendances à l'autarcie, mais on peut y obvier... Les organismes centraux vont régler la coopération de l'administration locale, assurer la priorité de l'industrie lourde... L'orateur annonce finalement l'arrivée en Uzbekistan de nombreux travailleurs hautement qualifiés, licenciés par l'administration centrale d'accord avec le plan de Khrouchtchev, mais rien ne prouve qu'il s'agira de techniciens uzbèques.

L'exposé de Moukhitdinov fait également allusion, de manière implicite, aux tendances séparatistes, nées indubitablement d'un certain mécontentement et accentuées par la dernière réforme de la structure économique de l'Union soviétique, qui a eu ainsi certaines répercussions politiques peut-être imprévues. Ce mécontentement n'explique-t-il pas aussi l'interdiction, publiée récemment, des visites de l'Asie centrale par les diplomates accrédités à Moscou ? Sans doute l'enthousiasme des musulmans soviétiques est-il beaucoup plus faible qu'on ne le laissait entendre aux délégations étrangères qui parcourraient si souvent le Turkestan il y a quelques mois à peine, et dont les journaux d'Asie centrale parlent maintenant beaucoup moins ; bien qu'elles eussent des itinéraires bien réglés, elles pouvaient sans doute voir ou entendre des choses, certaines choses peu avouables.

Les décisions du P.C. Kazakh

Le conflit trouve son épilogue dans les décisions du Comité central du P.C. du Kazakhstan sur « l'état et les moyens d'amélioration de l'étude et de l'utilisation critique de l'héritage littéraire, poétique et musical du peuple kazakh », publiées le 21 juillet 1957 par la *Kazakhstanskaïa Pravda*, dont nous donnons un résumé :

... Le passé du peuple kazakh contient de grandes richesses spirituelles, parmi lesquelles la poésie orale, la création musicale, les proverbes, les fables, les légendes, l'épopée héroïque et sociale, les chansons

lyriques, pénétrées d'un vif sentiment artistique et d'un profond amour du peuple, occupent une place spéciale... Ces richesses, enregistrées et publiées en partie par le régime soviétique, sont devenues, après une révision critique, le point de départ de la production actuelle du Kazakhstan et en particulier du drame musical « *Kyz Jibek* », des tragédies « *Enlik Kebak* », « *Kozy-Korpeche* » et « *Baïane Sloy* », des opéras « *Ere targyne* », « *Birjane et Sara* », sans parler des autres...

Pourtant, une partie notable de cet héritage n'a pas encore été réunie et étudiée. De larges cercles de lecteurs ne connaissent point les œuvres et les biographies créatrices de nombreux auteurs kazakhs. Pendant une longue période, on n'éditait point les épopées héroïques, les poèmes et les fables d'avant guerre, les créations des compositeurs Kourmanegazy, Birjane-Sala, Akhane-Sore. Par la faute de l'Institut d'Histoire, on a oublié les livres du savant Tchokane Valikhanov. Ces sérieuses insuffisances sont dues à la négligence de l'Académie des Sciences, de l'Association des Ecrivains et des Compositeurs de Kazakhstan... La solution du problème de la création orale et musicale prérévolutionnaire a été également abandonnée...

Mais on aurait tort de croire que le P.C. veut résoudre ces insuffisances par des mesures libérales, bien au contraire :

... Jusqu'à maintenant, certains savants, écrivains et travailleurs culturels de Kazakhstan apprécient d'une manière erronée le passé de leur pays, vantent la création de tous les Akynes et poètes prérévolutionnaires, sans tenir compte de leur idéologie politique et sociale, ou bien condamnent globalement tout ce passé culturel... Ce fait démontre bien que les critiques littéraires et musicaux n'ont pas su s'approprier la méthode d'analyse marxiste des phénomènes sociaux, qu'ils connaissent mal le processus du développement culturel dans les conditions historiques concrètes et distinguent imparfaitement ce qui est progressif et authentiquement populaire de ce qui est réactionnaire et féodal...

... Afin d'établir les bases de l'assimilation critique du passé culturel kazakh, le Comité central du P.C. de Kazakhstan décide :

1) De charger l'Académie des Sciences (camarade Satpaev), l'Association des Ecrivains (camarade Moustrepova), l'Association des Compositeurs (camarade Koujamiarova), le Ministère de la Culture (camarade Kanapina), de supprimer les défauts mentionnés ci-dessus, d'intensifier l'étude, la publication et l'utilisation critique de l'héritage culturel Kazakh pour que ces richesses puissent servir le progrès de la culture kazakhe, nationale dans sa forme et socialiste dans son contenu... En même temps, le C.C. du P.C. attire l'attention des travailleurs culturels sur le fait que cet héritage culturel ne peut être objectivement apprécié que lorsqu'on l'envisage en tant que produit d'une époque sociale définie... Ils ne doivent jamais oublier la thèse léninienne selon laquelle il ne faut puiser dans la culture nationale que ses éléments démocratiques et socialistes, qui doivent constituer le contrepois de la culture bourgeoise et nationaliste... (suit la liste des épopées, des fables, des œuvres musicales qui doivent être éditées et commentées). Il faut que les problèmes non résolus de la culture kazakhe, concernant surtout le XVIII^e siècle, le XIX^e et le début du XX^e soient réglés en 1957-58.

En cherchant à liquider l'opposition provoquée par les excès du colonialisme soviétique, le P.C. n'a en vue que le rétablissement de sa domination et l'étouffement accru des traditions nationales et culturelles du peuple kazakh. Il y travaille avec une minutie tâtillonne héritée de Staline dont les méthodes lui ont survécu.

Chronologie du monde communiste

Décembre 1957

MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL

1. PARIS : Entretiens, jusqu'au 2, entre délégations du P.C. d'Israël (Samuel Mikunis, secrétaire général, Towfiq Toubi, Moshe Sneh, membres du Bureau politique) et du P.C.F. (R. Guyot, G. Seguy, A. Voguet, M. Magnien).
Résolution commune : « Les P.C. de France et d'Israël, ainsi que le parti frère de Grande-Bretagne, se sont dressés contre l'agression [franco-anglo-israélienne contre l'Égypte] en commun avec les forces de paix de leurs pays respectifs et du monde entier. La ferme attitude de l'Union soviétique a été décisive pour arrêter la guerre... La seule politique qui peut assurer la sécurité et l'avenir d'Israël est une politique de paix, de neutralité et d'indépendance. Le P.C. d'Israël mène son action pour parvenir à un changement politique par la réalisation de l'unité ouvrière et d'un vaste front national anti-impérialiste. Les deux délégations considèrent que la lutte contre le militarisme allemand est une tâche importante des peuples de France et d'Israël... Les deux délégations soulignent l'importance de la lutte contre l'idéologie bourgeoise, de l'éducation des larges masses dans l'esprit du marxisme-léninisme et de la lutte contre les courants opportunistes dans le mouvement ouvrier, contre le révisionnisme, le dogmatisme, le sectarisme... Le P.C. d'Israël salue l'action décisive qu'a su opposer le P.C.F. à l'offensive révisionniste qui s'est développée dans la dernière période. Le P.C.F. apprécie les efforts persévérants du P.C. d'Israël ayant à lutter contre le courant chauvin développé par la grande bourgeoisie juive. »
22. Discours de Khrouchtchev au Soviet suprême : « La conférence [des P.C. à Moscou] marque une grande victoire idéologique et politique du mouvement communiste et ouvrier international, le triomphe du principe de l'internationalisme prolétarien... La délégation de la Ligue des Communistes de Yougoslavie a participé à la conférence des partis frères de tous les pays... C'est un nouveau pas vers le rapprochement entre les communistes de Yougoslavie, notre parti et les autres partis communistes. Elle n'a pas participé à la conférence des partis frères des pays socialistes. Est-ce négatif ? Évidemment, car cela montre qu'entre la L.C.Y. et tous les autres P.C. des pays socialistes, il y a encore des divergences sur une série de questions idéologiques et politiques... Les travaux des conférences ont confirmé la profonde sympathie de tous les partis frères pour notre parti... la profonde confiance de tous les partis frères dans notre Parti communiste. »
25. HANOÏ : Publication, à la suite d'un voyage de Benoit-Frachon, d'un communiqué commun de la C.G.T. vietnamienne et de la C.G.T. française.

U.R.S.S.

5. Réception à l'ambassade de Finlande. Khrouchtchev : « La fusée porteuse du premier satellite est tombée sur le territoire américain le 1^{er} décembre... Les Américains ne veulent pas nous la rendre. »
6. MOSCOU : A une réunion du bureau de la section de la presse de la division moscovite de l'Union des Écrivains, Doudintsev a déclaré reconnaître dans l'ensemble la justesse des critiques qui lui ont été adressées. Il écrit un roman sur l'intelligentsia soviétique, où il mettra en scène « avec chaleur et amour » des héros positifs.
10. Message du maréchal Boulganine à Eisenhower (rencontre à l'échelon le plus élevé; engagement des U.S.A., de la Grande-Bretagne, de l'U.R.S.S. de suspendre les essais d'armes atomiques pendant trois ans à partir du 1^{er} janvier 1958; renoncement à installer des armes atomiques en Allemagne Ouest et Est; élaboration par les U.S.A. et l'U.R.S.S. d'un pacte de non-agression entre les deux groupes d'États), à Adenauer (« Si un con-

flit éclatait, les bases atomiques installées en Allemagne de l'Ouest seraient comme des aimants qui attireraient les coups des États contraints de se défendre contre une agression avec tous les moyens de la technique militaire moderne », à Nehru (« le gouvernement soviétique a étudié votre appel à cesser toutes les explosions nucléaires expérimentales et il est prêt à déclarer solennellement qu'à partir du 1^{er} janvier 1958 l'U.R.S.S. n'effectuera aucune explosion de l'arme nucléaire si les États-Unis et l'Angleterre font part de leur accord »), à Félix Gaillard (« Est-ce que les Français peuvent se sentir en sécurité quand ils voient se constituer près d'eux des dépôts d'armes atomiques qui ne sont pas à la disposition du gouvernement français et d'un commandement français, mais d'un commandement étranger, en l'occurrence américain, et il se pourrait même allemand... Notre pays est profondément intéressé à ce que la France soit forte et prospère, à ce qu'elle occupe parmi les grandes puissances la place à laquelle peut prétendre à juste titre le grand peuple français »), à Macmillan et à d'autres chefs d'État des pays de l'O.T.A.N.

12. O.N.U. : Discours de Kouznetsov à la Commission politique, proposant un accord de non-agression O.T.A.N.-Pacte de Varsovie, d'une zone non atomique en Europe et de l'élargissement des relations commerciales.
- 16-17. Réunion du C.C. du P.C. soviétique. Mouritidine Moukhitdinov, membre suppléant du Presidium, en est nommé membre, en remplacement du maréchal Joukov. Ignatov, Kiritchenko et Moukhitdinov entrent au Secrétariat du P.C. Résolution sur le travail des syndicats soviétiques. Ils sont invités à œuvrer pour une unité du mouvement ouvrier international en se rapprochant des syndicats nationaux, réformistes et catholiques de divers pays et en appuyant les efforts déployés par les partis communistes pour la constitution de Fronts populaires.
18. L'Étoile Rouge annonce qu'une directive du maréchal Malinovsky, ministre de la Défense, renforce « l'éducation idéologique des officiers généraux et des amiraux » : cinquante heures prises sur les heures de service seront consacrées par eux à l'étude du marxisme-léninisme.
19. Ouverture de la 9^e session du Soviet suprême. À l'ordre du jour : Plan de développement économique de l'U.R.S.S. — Budget d'État pour 1958, et ratification de l'exécution du budget pour 1956. — Ratification des décrets promulgués par le Presidium suprême depuis la dernière session ordinaire (mai 1957). À la suite de l'interpellation d'un groupe de députés, Gromyko s'explique sur la politique extérieure de l'U.R.S.S. Discours de Khrouchtchev : « Nous voulons la compréhension mutuelle, la confiance entre les États, nous voulons qu'on cesse d'attiser les passions bellicistes et qu'on donne aux hommes la possibilité de travailler en paix. Cela semble clair, mais on nous dit que c'est de la propagande. Oui, c'est de la propagande, mais de la propagande pour la paix et non pour la guerre, parce qu'en Union soviétique, à la différence des États-Unis, par exemple, la propagande de guerre est considérée comme le plus grand des crimes et punie par la loi » (voir Mouvement communiste international). — Et résolution finale : « en tenant compte de la déclaration des dirigeants des États membres du Conseil Atlantique selon laquelle ces pays s'en tiennent à l'application de la politique de force à l'égard des autres pays, le Soviet suprême aspirant à apporter une nouvelle et sérieuse contribution au renforcement de la paix charge le gouvernement soviétique d'examiner les problèmes de la réduction ultérieure des forces armées de l'U.R.S.S. tout en maintenant les effectifs et les armements des forces armées de l'U.R.S.S. à un niveau assurant entièrement la défense de l'Union soviétique ».

20. Par décret du Presidium du Soviet suprême, Frol Kozlov, premier secrétaire du Parti à Leningrad depuis novembre 1953, membre du Presidium du C.C. depuis le 4 juillet 1957, est nommé président du gouvernement de la R.S.F.S.R., en remplacement de Michel Yasnov, qui devient son adjoint.
24. KIEV : Session du C.C. du P.C. d'Ukraine, en présence de N. Khrouchtchev. Alexis Kiritchenko, secrétaire du P.C. de l'U.R.S.S. depuis le 4 juillet 1957, est libéré de ses fonctions de premier secrétaire du P.C. ukrainien, qui sont confiées à Nicolas Podgorny, ancien second secrétaire, remplacé par Naydek, secrétaire du Comité du Parti à Odessa.
- Discours de Khrouchtchev : « *Le Soviet suprême de l'U.R.S.S., tenant compte des diverses déclarations des pays membres de l'O.T.A.N. sur leur volonté de ne pas recourir à la force dans leurs relations avec les autres pays et espérant que ces déclarations seront suivies de mesures concrètes, a demandé au gouvernement soviétique de mettre à l'étude une nouvelle réduction des forces armées de l'Union soviétique, tout en les maintenant à un niveau qui garantisse pleinement la défense du pays. Le développement de la science et de la technique dans notre pays nous permet d'assurer cette défense à de moindres frais et d'utiliser à des travaux pacifiques les moyens et la main-d'œuvre ainsi libérés... De 1947 à 1954, nous avons élevé les revenus réels des travailleurs en baissant les prix de détail, maintenant 2,3 fois plus bas qu'en 1947. Cependant, la baisse profite surtout à ceux qui gagnent le plus et achètent le plus... Le décalage entre les bas et les hauts salaires doit être diminué... par l'augmentation des bas salaires* ».
25. M. Menchikov, ancien ambassadeur en Inde, est nommé ambassadeur de l'U.R.S.S. à Washington à la place de Zaroubine.
26. KAZAKSTAN : On apprend que L.D. Yakovlev et N.I. Jourine, premier et deuxième secrétaires du P.C. du Kazakstan, ont été libérés de leurs fonctions et remplacés par N.I. Beliaïev, du Presidium du P.C. soviétique, et F.K. Karibjanov.
27. Crédit de 300 millions de roubles à la Hongrie voir Hongrie).
- D'après l'Aurore de l'Est, quotidien de Tiflis, des mesures ont été prises contre les étudiants qui, à l'aide de faux certificats, parvenaient à ne pas faire les deux ans de travaux obligatoires à l'usine ou à la campagne.
- Pravda : L'U.R.S.S. n'a pas accepté la proposition occidentale de conférence au niveau des ministres des Affaires étrangères, du fait que cette proposition manquait de précision :
- « *Cette phrase nébuleuse du communiqué est cependant mise en valeur par la propagande bourgeoise qui la présente presque comme un manifeste de paix, mais en prenant soin toutefois de taire les vraies raisons de son inclusion dans le communiqué... A la suite des succès remportés par l'U.R.S.S. dans les domaines de la science et de la technique et de ses propositions de paix, le climat politique a considérablement changé en Europe de l'Ouest. Dans ces conditions les responsables de la politique étrangère des Etats-Unis ont été obligés de donner l'impression qu'ils faisaient des concessions à leurs partenaires.*
- « *Les conversations sur le désarmement ne sauraient plus se poursuivre dans un cadre restreint où les membres du bloc atlantique auraient la possibilité de faire front commun contre l'U.R.S.S. et où les pourparlers seraient utilisés pour masquer la poursuite de la course aux armements et pour tromper l'opinion publique. Le problème du désarmement concerne tous les peuples et doit être résolu avec une large participation des Etats.* »
29. Fin des conversations économiques franco-soviétiques. Les échanges pour 1958 porteront sur une somme de 700 millions de roubles, soit 30 % de plus qu'en 1957.

CHINE

2. VIII^e Congrès de l'Union des Syndicats chinois. 1.000 délégués représentent 16.300.000 adhérents. Les travaux du Congrès sont suivis par les représentants de 31 organisations syndicales de 25 pays et par ceux de la Confédération Internationale des Syndicats Arabes.

6. Arrivée du ministre tchécoslovaque de la Défense (voir Tchécoslovaquie).
- 26 (?). Rapport de Liao Lu Yen, ministre de l'Agriculture, à la Conférence nationale agricole annuelle : le système coopératif englobe 97 % des exploitations agricoles.
27. Message du P.C. chinois au VI^e Congrès du P.C. tunisien.
- Benoit Frachon quitte la Chine pour revenir en France.
- Radio-Pékin : D'après un rapport du 16 décembre de Sai Fu-tin, chef de la région autonome des Uighurs et secrétaire du Comité régional du P.C., « *des éléments raciaux minoritaires réactionnaires* » au nord du Sinkiang réclament la transformation de la région autonome des Uighurs en république indépendante.
- D'après Jen Min Ji Pao, la conférence plénière des communistes du Tche-Kiang, tenue à Hang-Choro au début de décembre, a expulsé du Parti Cha Wen-han, gouverneur de la province, et trois de ses principaux collaborateurs, « *extrémistes bourgeois individualistes qui sont à la racine de tous les maux* ».

POLOGNE

3. Signature d'un accord commercial Pologne-R.D.A.
- BYTONS (Haute-Silésie) : Discours de Gomulka aux mineurs : pour extraire les 93,5 millions de tonnes prévues pour 1958, les mineurs devront fournir du travail supplémentaire (six dimanches dans l'année).
- 5-8. Congrès national de la Fédération de l'Enseignement. Adoption d'un nouveau statut : autonomie au sein de la Confédération, ainsi qu'à l'égard du gouvernement et du P.O.P.U. dont le « *rôle dirigeant sur le plan idéologique* » est reconnu.
- 7-8. Congrès de l'Association des Ecrivains polonais. L'association deviendra « *une organisation professionnelle et non comme l'avaient souhaité certains idéologues du Parti, une association idéologique et politique* ». Antoine Sloninski a été réélu président.
- 9-11. Réunion du C.C. de l'Association des Jeunes socialistes : dix membres du C.C. sont relevés de leurs fonctions.
12. Interview d'A. Rapacki, ministre des Affaires étrangères, à Die Welt (Hambourg) sur le projet de création d'une zone « *désatomisée* » en Europe centrale.
- « *On affirme que la nouvelle accélération de la course aux armements a pour but de rattraper la supériorité acquise par l'U.R.S.S. par la possession de fusées à longue portée. Il est un moyen bien meilleur marché, il suffit d'accepter les propositions de l'U.R.S.S. d'interdire et de liquider les armes nucléaires* » (voir aussi interview au Monde, le 15).
- 18-21. Visite officielle du prince El Badr, premier ministre du Yemen. Etablissement des relations diplomatiques entre la Pologne et le Yemen. Accord commercial et de coopération économique.
19. Création, par le Secrétariat du P.O.P.U., d'une Commission de contrôle de l'armée polonaise pour épuration de l'armée.
26. Moscou : Création de l'Association U.R.S.S.-Pologne, avec le maréchal Koniev, Lobanov, président du Soviet suprême, etc.

HONGRIE

3. Vilmos Olti, président du Tribunal de Budapest (qui condamna le cardinal Mindzenty) a été révoqué : il a ouvert un cabinet d'avocat.
7. L'archevêque Jozsef Groesz, chef de l'Eglise Catholique, est décoré « *pour sa contribution au mouvement de la Paix et à l'amélioration des relations entre l'Etat et l'Eglise* ».
10. BUDAPEST : Arrivée d'une délégation gouvernementale syrienne (v. Syrie).
12. Condamnation à mort et exécution de l'officier qui délivra le cardinal Mindzenty, le major Palinkas,

fil du comte Pallavicini, qui, devenu communiste, servait dans l'armée sous le nom de Palinkas. — Le prince Wan rend compte à l'O.N.U. de l'échec de sa mission : « Le gouvernement hongrois refuse tout contact. »

13. Arrestation de M^{me} Halko, secrétaire hongroise de l'Institut français de Budapest.
19. Session parlementaire. Une autorisation spéciale sera de nouveau nécessaire pour les Hongrois qui désirent venir habiter Budapest.
20. Prolongation, par mesure administrative, de la détention des personnes (de 6 à 10.000) condamnées à six mois de prison en juin et juillet 1957.
27. L'Union soviétique accorde à la Hongrie un crédit de 300 millions de roubles pour le développement de l'industrie (en mars, la Hongrie avait reçu 875 millions de roubles).

ALLEMAGNE DE L'EST

11. La Chambre du Peuple de la R.D.A. lance un appel au Bunderstag en vue d'empêcher l'armement atomique de l'Allemagne Occidentale par la création d'une zone non-atomique en Europe Centrale.
27. Mort d'Otto Nuschke (né en 1883), vice-président du gouvernement de la R.D.A. depuis octobre 1949, député à la Diète de Prusse de 1921 à 1933, l'un des fondateurs en 1945 et leader depuis 1946 du Parti chrétien démocrate en Allemagne soviétique.

TCHÉCOSLOVAQUIE

6. PÉKIN : Arrivée du ministre tchécoslovaque de la Défense, le général Bohumir Lomsky, à la tête d'une délégation militaire.
14. Déclaration du gouvernement tchécoslovaque, dans laquelle il réaffirme son accord avec la proposition polonaise de création en Europe d'une zone désatomisée.

YUGOSLAVIE

7. BRIONI : IX^e plenum du C.C. de la Ligue des Communistes de Yougoslavie. Discours de Rankovitch : « Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour marquer de façon modeste le vingtième anniversaire de l'arrivée du camarade Tito à la direction du Parti ». — Réponse de Tito : « On entend encore aujourd'hui quelque écho des calomnies qui ont été lancées contre notre Parti depuis 1943, lorsqu'on l'avait traité de révisionniste... Peut-on qualifier de révisionniste un parti comme le nôtre, qui s'est développé dans les conditions les plus difficiles, qui a soulevé le peuple en armes et a fait une révolution dans les conditions les plus dures... au moment où l'Europe tout entière était plongée dans les ténèbres et l'incertitude du lendemain?... Un parti qui a eu le courage de se soulever et de sacrifier les meilleurs de ses membres?... Notre Parti devra, à l'avenir aussi, réfuter de telles insinuations. Quels que soient nos mérites dans le prolétariat international, nous n'aspérons pas à autre chose qu'à être considérés comme des égaux parmi les égaux ». — Rapport de E. Kardelj sur l'activité de la délégation yougoslave aux fêtes du 40^e anniversaire de la Révolution d'Octobre. Le Plenum souligne particulièrement l'importance du manifeste sur la Paix... Il considère que la délégation a agi correctement en ne participant pas à la réunion des douze P.C. et en ne signant pas la déclaration publiée après cette réunion, car elle contient certains points de vue et appréciations qui sont en contradiction avec l'attitude adoptée par la Yougoslavie qui les juge incorrects. — Les divergences de vue relatives à certains problèmes et tâches de la lutte pour la paix et le socialisme, existant entre la Ligue des Communistes de Yougoslavie et certains autres partis communistes ne doivent pas nécessairement faire obstacle au développement d'une coopération fraternelle dans la lutte pour le socialisme et la paix mondiale.
27. Tito reçoit le prince héritier du Yémen, El Islam Mahamed El Badr. — BELGRADE. Déclaration du général Gochniak, ministre de la Défense, à l'Assemblée Nationale :

« La continuation de l'aide américaine à la Yougoslavie ne serait pas en harmonie avec la politique d'indépendance. Les raisons qui expliquaient cette aide ont disparu à la suite de la normalisation des rapports soviéto-yougoslaves. La Yougoslavie doit encore recevoir des Etats-Unis pour 120 millions de dollars de matériel, dont 200 avions à réaction. Elle n'a pas l'intention de recevoir une aide militaire d'une autre puissance ».

29. La Yougoslavie et le Yémen décident d'établir des relations diplomatiques et signent un accord commercial et un accord de coopération scientifique et technique.

FRANCE

- 1-2. Entretiens à Paris entre délégations du P.C.F. et du P.C. d'Israël (voir *Mouv. com. int.*).
2. A la Sorbonne, le communiste Audin, disparu à Alger depuis le 11 juin 1957 est reçu docteur ès-sciences. Deux manifestations ont lieu le 3 en faveur de M. Audin. M^{me} Audin : « Mon mari était un militant du Parti communiste algérien. » Le 4, M^{me} Audin est reçue au siège du P.C.F.
5. IVRY : Réunion du C.C. Rapport de J. Duclos sur « l'activité de la délégation du P.C.F. aux fêtes du 40^e anniversaire et à la rencontre des partis communistes et ouvriers ».

« Le principal danger, dans les conditions actuelles, c'est le révisionnisme, instrument de l'opportunisme de droite en tant que manifestation de l'idéologie bourgeoise qui paralyse l'énergie révolutionnaire de la classe ouvrière. Les représentants de l'idéologie bourgeoise et les dirigeants socialistes ont développé en France toute une série d'arguments visant à faire pénétrer les idées de la bourgeoisie à l'intérieur de notre Parti et dans les rangs de la classe ouvrière... » « La possibilité de passer au socialisme sous des formes diverses, y compris par la voie pacifique, ... a fait l'objet d'interprétations opportunistes consistant notamment à contester la nécessité de la dictature du prolétariat, interprétations que notre Parti a toujours combattues. ... Un devoir incombe aux travailleurs de tous les pays : ... soutenir la grande Union soviétique et tous les pays socialistes dont la politique tend à sauvegarder la paix; ... défendre les conquêtes historiques, politiques et sociales de l'Union soviétique, la première et la plus forte puissance socialiste, la République populaire de Chine et tous les Etats socialistes ». — Discours de Thorez : « Il y a un an, la bourgeoisie, les dirigeants socialistes, et jusque dans nos rangs quelques éléments opportunistes criaient à la crise du communisme. Depuis plusieurs mois déjà, ils avaient donné une interprétation dénaturée des travaux du XX^e Congrès. L'émeute contre-révolutionnaire de Hongrie surexcita les agents de l'impérialisme et les révisionnistes. Aujourd'hui, amis et ennemis ne peuvent que constater... l'unité du camp des Etats socialistes, avec l'U.R.S.S. à sa tête. L'évolution des événements a abouti au rapprochement de la Ligue des Communistes de Yougoslavie et des autres P.C., et les camarades yougoslaves sont signataires du manifeste de la Paix. ... La déclaration [des 12 partis communistes au pouvoir] formule pour les partis marxistes-léninistes un véritable programme d'action ».
- 7-8. Session nationale d'Etude des juristes communistes. Rapport de Henri Donzon (rôle des juristes communistes dans la défense des libertés démocratiques) et de R. Merat (activité des juristes communistes dans les organisations professionnelles).
9. Retour de Hongrie de la délégation d'étude du P.C.F. conduite par G. Viens.
10. Assemblée générale des ingénieurs communistes.
13. Communiqué du P.C. algérien, daté du 11. « Le texte voté à l'O.N.U. apporte un appui à l'offre de médiation du Maroc et de la Tunisie, et par conséquent aux termes mêmes de cette offre. Il appartient donc au gouvernement français, pour répondre au vœu de la 12^e Assemblée de l'O.N.U., d'accepter des pourparlers avec le F.L.N. en vue du cessez-le-feu sur la base du droit de l'Algérie à l'indépendance ».
15. ARCUEIL : Réunion des secrétaires à l'organisation des fédérations du P.C.F. Présidence de J. Duclos.

Discussion. Intervention de Marcel Servin : « *Le Parti a besoin de centaines de milliers de militants de plus... Certains disent : « Il y a une stagnation de nos effectifs et, pourtant, notre influence grandit... » C'est un argument que nous entendons souvent... Mais il faut être réaliste. Si l'on veut bien se reporter aux tests les plus clairs quant à notre influence, c'est-à-dire aux élections, on ne peut pas poser le problème en général... Si nous avons gagné en voix et en pourcentage dans le pays le 2 janvier 1956, ... dans un certain nombre de cantons, de départements, de grandes villes, les résultats n'ont pas cette caractéristique... Notre influence, même en grandissant, ne suffit pas pour aboutir aux changements politiques possibles et nécessaires. Ce n'est pas avec l'influence seulement qu'on organise les délégations à l'occasion de l'O.T.A.N. ... Il nous faut régler le problème de l'organisation des masses par le Parti pour des objectifs fixés par le Parti. Sinon, on fausse la nature et le rôle du Parti... Il est de nécessité absolue d'avoir deux fois plus de cellules et d'adhérents ».*

18. France Nouvelle est saisie pour la quatrième fois.
19. Lettre du P.C.F. à la Ligue française de l'Enseignement proposant une rencontre commune en vue d'organiser l'action de tous les laïques. Acceptation d'Albert Bayet le 21. Le P.C.F. propose que la rencontre ait lieu le 7 janvier au siège de la Ligue. La délégation communiste comprendra Servin, Cogniot et Maurice Perche.
23. Saisie de l'Avant-Garde.
24. Saisie de l'Humanité.
26. Article de F. Grenier dans France Nouvelle contre les articles grossièrement anti-communistes parus dans France-Observateur, sous la signature de Claude Roy.
31. Moscou : Le Comité des Prix internationaux Lénine pour le renforcement de la Paix entre les peuples, réuni les 5 et 11 novembre, publie la liste des lauréats parmi lesquels Emmanuel d'Astier de la Vigerie, vice-président du Conseil mondial de la Paix.

MAROC

3. Communiqué du P.C. marocain proposant « au gouvernement marocain d'introduire immédiatement une plainte contre l'Espagne au Conseil de Sécurité. Notre pays pourra obtenir gain de cause par une condamnation de l'Espagne et par le retour à la mère-patrie de l'enclave d'Ifni, du territoire du Rio del Oro et des ports de Ceuta et de Mellila ».

TUNISIE

27. VI^e Congrès du Parti communiste tunisien. Délégation du P.C.F. (J. Duclos), du P.C.I. (Velio Spano), du Parti du Travail Albanais (Fadil Pacrami) et du P.C.M. (Ali Yata et Bourguia). Rapport de Mohamed Enaafa, secrétaire du P.C.T. Discours de Jacques Duclos. Rapport de Mohamed Harmel sur la modification des statuts.

BELGIQUE

1. Exposition du livre soviétique à Bruxelles.
12. Séjour, jusqu'au 22, d'une mission économique de la Chine populaire invitée par l'Association Chine-Belgique.
14. SOFIA : Signature d'un accord commercial belgo-bulgare.
20. Le Drapeau Rouge publie une déclaration commune du P.C.F. et P.C.B. au sujet des ouvriers frontaliers à la suite d'une rencontre qui a eu lieu à Lille, le 20 octobre, entre une délégation du P.C.B. (De Coninck et Drumaux) et une délégation du P.C.F. (Ansart et Ramette).
21. Réunion du Comité central. Elaboration de la plate-forme électorale. Rapport de E. Burnelle, secrétaire national, sur la réunion des P.C. à Moscou.
22. Lors du Congrès national du P.S.B., le sénateur Rolin, les députés Pierson et De Kinder, préconisent l'ouverture de négociations avec l'U.R.S.S. et réclament la reconnaissance de la Chine communiste.

PAYS-BAS

12. Deux membres du Bureau politique du P.C., Geugjes directeur de De Waarheid (= la vérité), organe officiel du Parti, et membre de la Première Chambre, et Brandsen, secrétaire des Syndicats communistes, membre des Etats Provinciaux de la Hollande septentrionale, ont abandonné leurs fonctions au B.P. Une résolution du Bureau politique publiée par De Waarheid attaque violemment les intéressés, qui ne se sont pas soumis à la discipline du Parti.

ITALIE

3. Novella, député communiste, est nommé secrétaire de la C.G.I.L.

9. Réunion du C.C. Rapport de Togliatti sur les conférences de Moscou : « *L'unité des pays socialistes et des partis qui les dirigent a été constatée et réaffirmée avec la plus grande solennité. Le rôle de l'Union soviétique à la tête de cette unité dérive de la réalité des choses, de sa prééminence économique et politique, mais surtout de l'immense trésor d'expérience, d'élaboration idéologique et de conquête pratique qu'elle a accumulé depuis quarante ans... La Yougoslavie socialiste elle aussi a avancé dans cette direction. Ses représentants étaient présents à Moscou, et ils ont signé l'un des deux documents élaborés en commun. Nous considérons ce geste comme un pas en avant sur la voie du dépassement des difficultés passées...*

« *La déclaration n'a pas été signée par la Ligue des Communistes Yougoslaves, dont les dirigeants cependant ont été consultés sur son contenu. Les camarades yougoslaves ont trouvé que certaines de leurs positions n'étaient pas respectées dans le document, c'est pourquoi ils ne l'ont pas signé. Cela ne signifie pourtant pas une quelconque rupture qui pourrait rappeler même de loin celle qui intervint en 1948-1949. La discussion avec les camarades yougoslaves a été amicale, et ils ont pris part à la grande assemblée des 64 partis et signé l'appel de la paix... Le fait que l'on a cette fois fraternellement discuté et collaboré avec les camarades yougoslaves est la preuve d'un grand progrès dans les méthodes de la vie intérieure de notre mouvement... L'approbation de la déclaration a été précédée d'une consultation de tous les partis qui avaient des représentants à Moscou, en particulier des plus grands et des plus importants. Le texte approuvé est donc le résultat d'une élaboration collective à laquelle le P.C.I. a donné la contribution qui lui revenait et qui a été tout autre que de second ordre...*

« *La question s'est posée des relations entre les partis des différents pays... question pratique, car il n'est pas de discussion possible sur les principes : l'internationalisme prolétarien, la solidarité active, l'aide réciproque entre les différents partis sont partie intégrante et essentielle de notre doctrine... Si aujourd'hui nous écartons l'idée d'un retour à une forme d'organisation analogue au Komintern et au Kominform, c'est que cette forme ne correspond plus à la situation d'aujourd'hui, à la nécessité d'une articulation nationale plus libre et plus solide de tout le mouvement, d'une ample autonomie de développement des différents partis en tant que grande organisation politique de masse, capable de résoudre par eux-mêmes leurs problèmes, de donner chacun la contribution qui leur revient à la cause commune, au développement de notre doctrine et de notre lutte. C'est pourquoi nous n'avons pas du tout été effrayés, si, quand vinrent à être faites des critiques du passé et avancées des positions nouvelles comme ce fut le cas au XX^e Congrès, certains désaccords se sont fait jour dans nos rangs. La méthode des contacts bilatéraux, dont nous avons amplement usé, a permis de réaliser, dans cette situation, une plus grande compréhension réciproque, confiance et concordance des positions. Cette méthode ne doit pas être abandonnée. Pourtant déjà notre VIII^e Congrès affirmait la nécessité de rencontres éventuelles plus amples pour débattre de problèmes particuliers et coordonner l'action quand c'est nécessaire. La déclaration s'est prononcée dans ce sens.*

24. Ouverture d'une instruction judiciaire contre L. Longo, secrétaire général adjoint du P.C.I. et Audisio, député, au sujet du meurtre de Mussolini.

GRÈCE

9. Le journal *Avghi*, organe de l'E.D.A., publie le texte d'une interview accordée par Mikoyan au député grec Ilias Iliou : « Notre état-major général connaît l'emplacement des bases américaines installées autour de nos frontières et en cas d'attaque toutes ces bases seraient rasées par des fusées du plus récent modèle et un secteur étendu autour de ces bases serait également détruit ». Mikoyan a approuvé l'idée lancée par la Roumanie d'une conférence groupant tous les pays balkaniques : « La Grèce en adoptant une politique de neutralité recevrait de l'U.R.S.S. un soutien qui ne serait pas inférieur à celui accordé à l'Égypte et à la Syrie ».

SUÈDE

29-31. STOCKHOLM : 18^e Congrès du P.C. suédois. Rapport de Hilding Hagberg, secrétaire général.

ÉTATS-UNIS

18. PARIS : Francis Jourdain fait remettre au Président Eisenhower une lettre signée Aragon, F. Jourdain, Joliot-Curie, Picasso, Edouard Pignon, Roger Vailant, sollicitant la libération de Gil Green et Henry Winston, dirigeants communistes américains détenus à Leavenworth (Kansas).

21-22. Réunion du Comité exécutif national du P.C. américain. La majorité refuse d'approuver la résolution des douze partis communistes (adoptée à Moscou le 20 novembre). Proposition aurait été faite de suspendre la publication du *Daily Worker*.

SYRIE

9. BUDAPEST : Déclaration de Khaled Azem, vice-président du Conseil : « Vous (Hongrois) avez écrasé un complot qui en fait, était un complot étranger. Nous, Syriens, avons agi de même ».

10. MOSCOU : Arrivée de la délégation gouvernementale syrienne conduite par Khaled Azem.

20. PRAGUE : Arrivée de la délégation gouvernementale syrienne conduite par Khaled Azem.

JORDANIE

24. Onze militants communistes et socialistes jordaniens ont été condamnés à des peines variant de un à quinze ans de prison.

ISRAËL

1. PARIS : Entretiens entre P.C. d'Israël et P.C. français (voir *Mouv. com. in.*).

ÉGYPTE

4. Arrivée de Pierre Cot, invité par le gouvernement égyptien.

26. LE CAIRE : Ouverture de la Conférence des peuples d'Asie et d'Afrique en présence des délégués de 44 pays (Afghanistan, Arabie Séoudite, Birmanie, Ceylan, Chine, Égypte, Éthiopie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Japon, Jordanie, Laos, Liban, Liberia, Lybie, Népal, Soudan, Syrie, Thaïlande, République démocratique vietnamienne, Yémén (pays déjà représentés à Bandoung), plus Aden, Algérie, Cameroun, Chypre, Corée du Nord, Ghana, Koweït, Madagascar, Malaisie, Maroc, Mongolie, Nigeria, Oman, Palestine, Sénégal, Somalie, Soudan français, Tchad, Tunisie, U.R.S.S., Zanzibar. — Le 27, discours du délégué soviétique encourageant les pays afro-asiatiques à nationaliser les entreprises étrangères, comme l'ont fait l'Égypte et l'Indonésie et proposant l'aide économique de l'U.R.S.S. : « Nous ne voulons aucun privilège. Nous ne vous demandons pas de rejoindre tel ou tel bloc, de changer de gouvernement ou de modifier vos politiques intérieure ou étrangère. Nous sommes prêts à vous aider comme un frère aide un frère, de façon désintéressée ».

BULGARIE

2. Conférence des fermes collectives. Rapport de T. Jivkov, premier secrétaire du P.C. La collectivisation des terres dans les régions montagneuses est imminente. Les fermes collectives englobent 996.000 foyers et 86,5 % des terres arables. Le statut type est modifié conformément aux réformes intervenues récemment en U.R.S.S. En particulier, les lopins de terre individuels seront diminués quand des membres de la famille du kolkhozien travailleront en dehors de la ferme collective. Nombreuses délégations étrangères, notamment de Syrie et d'Égypte.

3. Séance du C.C. du P.C. bulgare consacrée aux conférences communistes de Moscou de novembre 1957. « Le dogmatisme et le révisionnisme sévissent aussi en Bulgarie. »

10. Session extraordinaire du Sobranié (Parlement) pour approuver le plan pour 1958, caractérisé par la poursuite du développement de l'industrie lourde (80 % des investissements qui, au total, s'élèvent à 4 milliards de leva, soit 500 millions de plus qu'en 1957 ; 1958 est la première année du 3^e plan quinquennal, mais celui-ci n'est pas encore publié).

22. Elections législatives. Sur 5.218.602 inscrits, 5.206.428 votants, soit 99,77 %, les candidats du Front de la Patrie ont recueilli 5.204.027 voix, soit 99,95 % (population totale : 7.629.254, en janvier 1957).

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidents à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.